

Relación Entre los Determinantes Intermedios de la Salud y el Estado Nutricional de Niños Durante la Primera Infancia

Working Paper

Annabella Aponte Mendoza¹, Danyela Sofia Córdoba Milián¹, Daniela Duarte Aponte¹

Docente coinvestigador

Gina Maureth Bustos Leon²

Filiación Institucional

¹ Estudiante del Semillero Ciencias Médicas, Universidad de Santander, Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Medicina

² Magister en Epidemiología, Universidad de Santander, Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Medicina, Grupo de Investigación Fisioterapia Integral

2024

Tabla de contenido

Contenido

Introducción	8
Planteamiento del Problema	11
Pregunta de Investigación	16
Justificación	17
Objetivos	22
Objetivo General	22
Objetivos Específicos	22
Marco Teórico	23
Ciclo de Vida	23
<i>Primera Infancia</i>	23
<i>Características y Fases de la Infancia.</i>	23
<i>Alimentación en la Primera Infancia.</i>	24
<i>Malnutrición en la Primera Infancia.</i>	26
<i>Sobrepeso en la Primera Infancia.</i>	26
Bajo Peso al Nacer	26
Malnutrición	27
Desnutrición	27
Sobrepeso y Obesidad	28
Bases Legales	¡Error! Marcador no definido.
Metodología	29
Enfoque	29
Diseño	29
Población y Muestra	30
Criterios de Inclusión	30
Criterios de Exclusión	30
Procedimientos	31
<i>Identificar los Determinantes Intermedios Presentes en los Niños Durante la Primera Infancia.</i> 31	
<i>Analizar el Estado Nutricional Durante el Periodo Estudiado</i>	32
<i>Establecer la Relación Entre los Diferentes Determinantes Intermedios y Estados Nutricional ...</i> 32	
Análisis y Procesamiento de Datos	35

Consideraciones Éticas	35
Resultados y Discusión	36
Resultados de la identificación de los determinantes intermedios presentes en los niños durante la primera infancia	36
Figura 1	36
<i>Flujograma Prisma</i>	36
<i>Relación de determinantes intermedios durante la primera infancia</i>	37
Resultados del Análisis del Estado Nutricional Durante el Periodo Estudiado	41
Discusión	57
Conclusión	62
Referencias Bibliográficas	65

Resumen

Titulo

Relación Entre los Determinantes Intermedios de la Salud y el Estado Nutricional de Niños Durante la Primera Infancia

Autores

Annabella Aponte Mendoza, Danyela Sofia Córdoba Milian, Daniela Duarte Aponte.

Palabras clave

Determinantes intermedios de la salud, malnutrición, niños menores de 5 años, estado nutricional.

Descripción

La malnutrición infantil es un problema de salud pública no solo en Colombia, sino en todo el mundo, ya que aumenta la mortalidad asociada a causas que son prevenibles. El objetivo principal de este estudio es determinar la relación entre los determinantes intermedios de la salud y el estado nutricional de niños durante la primera infancia mediante revisión sistemática. Se hizo una revisión sistemática, donde se utilizaron distintos métodos de búsqueda en las bases de datos seleccionadas (Pubmed, EBSCO Y Scopus) se recolectaron los artículos que cumplieran con los criterios de inclusión y exclusión, además aquellos relacionados con el objetivo y propósito de la investigación. por último, se hizo el análisis mediante herramientas y medidas descriptivas de selección para obtener los resultados cualitativos. La revisión permitió identificar una muestra inicial de 9.503,724 artículos la cual se depuró hasta obtener una muestra final de 17 artículos científicos. De los cuales todos se encontraban en inglés y español, en el 2020 fue el año con más publicaciones, además se encontró una gran diversidad de países con igualdad de objetivo y población de estudio donde Estados Unidos, India y España fueron los países con más afiliación

de autores. En definitiva, se identificaron determinantes de gran impacto involucrados en la malnutrición de niños menores de cinco años para cada uno de los niveles de clasificación.

Citación: Annabella Aponte. M., Danyela Córdoba. M., Daniela Duarte. A. Relación Entre los Determinantes Intermedios de la Salud y el Estado Nutricional de Niños Durante la Primera Infancia. Universidad de Santander, 2024.

Abstract

Title

Relationship Between Intermediate Determinants of Health and the Nutritional Status of Children During Early Childhood

Authors

Annabella Aponte Mendoza, Danyela Sofía Córdoba Milian, Daniela Duarte Aponte.

Keywords

Intermediate determinants of health, malnutrition, children under 5 years of age, nutritional status.

Description

Child malnutrition is a public health problem not only in Colombia, but throughout the world, as it increases mortality associated with preventable causes. The main objective of this study is to determine the relationship between intermediate determinants of health and the nutritional status of children during early childhood through a systematic review. A systematic review was carried out, where different search methods were used in the selected databases (Pubmed, EBSCO and Scopus) articles that met the inclusion and exclusion criteria were collected, as well as those related to the objective and purpose of the research. Finally, the analysis was carried out using descriptive selection tools and measures to obtain qualitative results. The review allowed us to identify an initial sample of 9,503,724 articles, which was refined until a final sample of 17 scientific articles was obtained. Of which all were in English and Spanish, 2020 was the year with the most publications, and a great diversity of countries with the same objective and study population was found, where the United States, India, and Spain were the countries with the highest affiliation of authors. In short, high-impact

determinants involved in malnutrition in children under five years of age were identified for each of the classification levels.

Citation: Annabella Aponte. M., Danyela Córdoba. M., Daniela Duarte. A. Relationship Between Intermediate Determinants of Health and Nutritional Status of Children During Early Childhood. University of Santander, 2023.

Introducción

El estado nutricional es el resultante del balance entre la ingesta y las necesidades energéticas y de nutrientes del organismo, lo que expresa distintos grados de bienestar de las personas y que, en sí mismos, son dependientes de la interacción entre la dieta, los factores relacionados con la salud y el entorno físico, social, cultural y económico. Durante la infancia, la nutrición es esencial para asegurar el crecimiento y mantener la salud, pero además se trata de un periodo que ofrece importantes oportunidades para establecer hábitos alimentarios saludables que persistirán a lo largo de la vida.

La malnutrición describe una condición patológica, consecuencia del desequilibrio en el estado nutricional, y puede deberse a un déficit en la ingesta de nutrientes, a un estado de sobre nutrición o a una alteración en la utilización de estos nutrientes en el organismo. Es así como se establece de acuerdo con el exceso o el déficit de nutrientes la clasificación: desnutrición, sobrepeso, obesidad y deficiencia de nutrientes; sobre todo en menores de cinco años, afecta de manera significativa la salud y la vida de los niños, debido a que esta población es más propensa a sufrir de afecciones importantes sobre su salud a corto plazo y largo plazo afectando su desarrollo físico, cognitivo y su adecuado crecimiento. La malnutrición es, del mismo modo, un factor de riesgo que incrementa la prevalencia de mortalidad y morbilidad en las poblaciones, disminuyendo la capacidad productiva y, en general, la calidad de vida.

Al analizar esta problemática es común darle una denotación fisiológica y biológica, pero diversos estudios han demostrado la relevancia que tiene el entorno en el que se desarrolla el menor, por lo que los determinantes de la salud se ven como factores claves y relevante en salud pública para establecer políticas y mecanismos efectivos de prevención y el tratamiento de la malnutrición en menores de cinco años. Es por esto por lo que, a través de una revisión

sistemática de literatura, se establecieron cuáles son los determinantes intermedios de la salud que están asociados al estado nutricional de niños menores de cinco años a nivel mundial. Es así como hoy se conoce que la salud materna y el desarrollo fetal son determinantes críticos de la salud durante la adultez, ejemplo de ello es relación entre el bajo peso al nacer y el riesgo posterior de enfermedad cardiovascular. Los determinantes sociales juegan un rol crítico en las fases tempranas del desarrollo durante la concepción, la gestación y el periodo posnatal siendo etapas sensibles para el desarrollo cerebral y biológico, que continúan durante la niñez y la adolescencia.

Un informe de Naciones Unidas y el Programa Mundial de Alimentos-PMA, reconoce a América Latina y el Caribe por su diversidad, riqueza y contrastes y su producción suficiente para alimentar a sus 550 millones de habitantes. No obstante, cerca de 52 millones de personas no tienen acceso a alimentos suficientes para llevar una vida activa y sana. Además, nueve millones de niños menores de cinco años sufren de desnutrición crónica. Para estos niños, en su mayoría indígenas y afrodescendientes, la pobreza, el hambre y la pérdida de oportunidades, siguen siendo factores determinantes de su vida cotidiana. Se estima que al menos otros nueve millones de niños están en riesgo de desnutrirse. De tal modo que, los efectos que se relacionan a cada tipo de malnutrición y las contraposiciones que se evidencian entre los estudios que fueron incorporados en el análisis.

La multicausalidad de la malnutrición, requiere un abordaje de manera integral en el que se involucren aspectos relacionados no solo con el crecimiento y desarrollo propio del momento del curso de vida, sino también aquellas circunstancias que impactan de manera diferenciada a este grupo, entendiendo que, tanto el déficit como el exceso están relacionados con otros

aspectos de orden estructural y proximal dando lugar a la presencia de alteraciones nutricionales con alto impacto en la salud calidad de vida

Planteamiento del Problema

La primera infancia representa el periodo más crítico en el proceso de crecimiento de los individuos. Durante este periodo de desarrollo el crecimiento de los niños se acelera y desacelera en diferentes edades y etapas. Cualquier elemento perturbador o situación adversa que interrumpa este proceso, constituye un factor de riesgo para el normal desarrollo infantil. Anomalías durante este periodo pueden tener consecuencias permanentes y afectar el bienestar de un individuo a lo largo de toda su vida (1).

La malnutrición es definida por la OMS (Organización Mundial de la Salud) “las carencias, los excesos y los desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes de una persona”. Estas tres condiciones son una problemática mucho más grande de lo que se puede dimensionar, ya que configuran una condición denominada triple carga nutricional y hace referencia a cuando en el mismo hogar - o territorio – conviven individuos con desnutrición, sobrepeso y deficiencia de micronutrientes. Esto tiene un impacto muy significativo debido a que genera problemáticas de salud a largo plazo y para el caso de los niños en primera infancia, problemas en su crecimiento y desarrollo. La desnutrición infantil priva a los niños de los nutrientes necesarios en el periodo de crecimiento más crítico, generando secuelas físicas y mentales de carácter permanente. Asimismo, impide su normal desarrollo, mitiga y erosiona sus oportunidades (1).

La etapa de 0 a 5 años corresponde a un momento del curso de vida que se conoce como primera infancia, esta etapa es de suma importancia para los niños debido a que se caracteriza por ser un momento de crecimiento y desarrollo constante, en el que cada situación tanto biológica, como física va a afectar e influir en su desarrollo a futuro. De acuerdo con sus características fisiológicas y biológicas los niños y niñas menores de cinco años están propensos a padecer diferentes patologías, una de ellas es la malnutrición, la cual se presenta de tres formas

diferentes: desnutrición, malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad) y deficiencia de micronutrientes. Estas tres condiciones son una problemática mucho más grande de lo que se puede dimensionar, ya que configuran una condición denominada triple carga nutricional y hace referencia a cuando en el mismo hogar - o territorio – conviven individuos con desnutrición, sobrepeso y deficiencia de micronutrientes. Esto tiene un impacto muy significativo debido a que genera problemáticas de salud a largo plazo y para el caso de los niños en primera infancia, problemas en su crecimiento y desarrollo (2).

La desnutrición es la manifestación de la ingesta reducida de los nutrientes necesarios para un adecuado crecimiento y desarrollo, adicionalmente, es una de las patologías con mayor morbilidad y mortalidad en menores de cinco años, ya que al no recibir los nutrientes necesarios se afectan otros procesos fisiológicos, entre otros, se reduce la capacidad de respuesta del sistema inmune, por ende, en niño o niña tiende a desarrollar infecciones y enfermedades con mucha más rapidez. La desnutrición se caracteriza por tener diferentes tipos: El primero de ellos es la desnutrición aguda que se presencia cuando el niño tiene un peso bajo para la talla, esta se relaciona con un proceso de carencia nutricional reciente, puede tener una gravedad mayor, pero puede ser tratada. El segundo es el retraso en talla que se presenta cuando el niño tiene una talla o longitud menor para la edad, lo cual indica que la desnutrición lleva bastante tiempo y puede generar efectos adversos en el desarrollo físico y cognitivo del niño. Por último, se encuentra la desnutrición global que es la deficiencia del peso con relación a la edad, un niño con este tipo de desnutrición puede presentar retraso en talla o desnutrición aguda concomitantemente (2).

La obesidad y el sobrepeso son patologías crónicas que se caracterizan por una ingesta de energía mayor al gasto, de modo que se empiezan a generar reservas de adipocitos en el cuerpo y puede generar afecciones inmediatas o a largo plazo como el síndrome metabólico,

afectaciones pulmonares, digestivas, ortopédicas y psicosociales. Esta enfermedad se debe a diversos factores, entre ellos se encuentran el crecimiento en ambientes obesogénicos, la publicidad, factores económicos, el sedentarismo, el uso excesivo de las pantallas electrónicas y factores genéticos (2).

Colombia presenta una grave problemática asociada a la desigualdad social, en algunos lugares del país se presentan desiertos alimentarios, entendiéndolos como una zona en la que no hay donde conseguir alimentos saludables, en otros lugares se encuentran pantanos alimentarios entendidas como zonas en las que la oferta alimentaria se basa en alimentos de baja calidad nutricional, estas dos circunstancias implican el desarrollo de obesidad o sobrepeso, pero también de deficiencia de micronutrientes, así como problemáticas de desnutrición y por lo tanto un mal estado nutricional de los menores de cinco años (2).

Desde el año 2005 en Colombia se han adelantado tres operativos de campo de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN); para su tercera versión (año 2015) la desnutrición crónica fue de 10.8% disminuyendo 2.4 puntos porcentuales (pp) en relación con las cifras reportadas en la ENSIN 2010. Mientras que la desnutrición aguda para el año 2015 fue de 1.6% aumentando 0.7 pp desde el 2010 y la desnutrición global aumentó respecto al año 2010 0.3 pp, alcanzando una prevalencia de 3.7% para el año 2015. Por otra parte, se encontró que el sobrepeso y obesidad han venido aumentando y para el 2015 estaba en 6.3%, dato que supera al año 2010 (3).

Los recién nacidos y lactantes menores de un año cursan por un proceso en el que su crecimiento es muy rápido, por consiguiente, es de particular importancia suplir sus requerimientos nutricionales. La leche materna es el primer alimento que recibe el niño, ya que aporta los nutrientes necesarios para garantizar el adecuado crecimiento y desarrollo durante los

primeros seis meses de manera exclusiva y complementaria hasta los dos años. La lactancia también ofrece diferentes beneficios biológicos para la madre y el niño, así como ventajas económicas para los padres y cuidadores. Por tal modo el bajo peso al nacer es considerado un punto clave ya que trae consigo deficiencia en el desarrollo físico y neurológico del neonatal, tanto a largo como a corto plazo, sea por patologías congénitas, genéticas o por eventos secundarios a la internación en unidades de cuidados intensivos neonatales, tales como infecciones asociadas al cuidado de la salud, uso de ventilación asistida, consumo de determinados fármacos u otras condiciones que van sujetas a hospitalizaciones prolongadas al recién nacido (3).

El fenómeno de la pobreza es muy complejo y multidimensional, siendo esta producto de la imposibilidad de tener acceso o carencia de los recursos para satisfacer tanto psíquica como físicamente las necesidades básicas humanas que inciden en el nivel y calidad de vida de las personas, tales como: la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia en salud y el acceso al agua potable, asociado a ello se agregan las relaciones con la cultura, las capacidades y la dinámica de las fuerzas sociales y la falta de oportunidades, lo cual hace mucho más complejo el concepto de pobreza (6).

Los embarazos antes de los 20 años y después de los 35 traen como consecuencia una mayor probabilidad de muerte materna y perinatal y la muerte materna afecta a la comunidad completa, ya que en general es la madre la encargada del cuidado de los hijos mientras los padres trabajan y esto repercute en el desarrollo de la familia, ya que al momento de faltar la madre generalmente son las hijas mayores las que tienen que tomar a su cargo el hogar abandonando el estudio y tomando responsabilidades que no van de acuerdo a su madurez psíquica y fisiológica (7).

Los estados de malnutrición afectan a casi el 50% de mujeres en edad fértil y preescolar, los que han sido resultado de modelos de desarrollo imperantes en los cuales no se incluye a grupos importantes de la población siendo la malnutrición expresión de la inseguridad alimentaria y problema para el crecimiento y desarrollo (4).

La edad de la madre también es otro factor importante con el peso al nacer, las madres adolescentes tienen la mayor incidencia de recién nacidos de bajo peso en relación a otros grupos etarios, por lo que el embarazo en adolescentes constituye otro problema social, económico y de salud pública. La población mundial de adolescentes ha aumentado, siendo esta población de más de mil millones de habitantes, una de cada cuatro personas en los países en vías de desarrollo está entre 10 y 19 años, a diferencia de una de cada siete personas en los países desarrollados. El embarazo en adolescentes es un problema relevante en la salud reproductiva en el mundo, cada año aproximadamente 15 millones de adolescentes dan a luz, lo cual corresponde a una quinta parte de todos los nacimientos siendo la población de adolescentes tan alta, la salud integral del adolescente debe de ser un elemento crucial para el desarrollo de un país (4).

El ciclo de la pobreza, la enfermedad y la persistencia intergeneracional del bajo nivel económico de la mujer se puede romper a través de darles educación, brindándoles oportunidades igual que a los hombres, las mujeres alfabetizadas tienen mayor conocimiento sobre salud, regularmente contribuyen a los ingresos familiares, lo que las hace invertir en el bienestar de su familia. El papel que las mujeres han desempeñado en los últimos diez años al integrarse en el mercado laboral es crucial ya que la disminución de la pobreza y la desigualdad en los países de América Latina y el Caribe han sido notables debido a esta participación (5).

La malnutrición se ha entendido de diversas maneras a lo largo del tiempo, años atrás se creía que los niños con malnutrición eran solo aquellos que tenían algún tipo de desnutrición, con

el paso del tiempo esta perspectiva ha ido cambiando debido a que cada vez son más los niños con obesidad y sobrepeso (aunque no dejan de existir casos de desnutrición) (UNICEF, 2019b). Adicionalmente, hoy en día se encuentra un tercer tipo de malnutrición, la deficiencia de micronutrientes o mejor conocida como "el hambre oculta". Mundialmente se establece que, uno de cada tres niños y niñas tiene malnutrición de alguno de estos tres tipos (10).

Se requiere mayor cantidad de estudios que analicen como los determinantes intermedios terminan influyendo o afectando las estadísticas en relación al estado nutricional en niños durante la primera infancia por esta razón esta investigación plantea la siguiente pregunta de investigación.

Pregunta de Investigación

¿Cuál es la relación entre los determinantes intermedios de la salud y el estado nutricional de niños y niñas durante la primera infancia en Colombia?

Justificación

El estado nutricional es el resultado del balance entre la ingesta y las necesidades energéticas y de nutrientes del organismo, lo que expresa distintos grados de bienestar de las personas y que, en sí mismos, son dependientes de la interacción entre la dieta, los factores relacionados con la salud y el entorno físico, social, cultural y económico (40).

La malnutrición es el estado patológico debido a la deficiencia, el exceso o la mala asimilación de los alimentos. En la actualidad, el mundo se enfrenta a una doble carga de malnutrición que incluye la desnutrición y la alimentación excesiva. Esta, también se caracteriza por la carencia de diversos nutrientes esenciales en la dieta, en particular hierro, ácido fólico, vitamina A y yodo. El término “malnutrición” significa alteración de la nutrición, tanto por defecto como por exceso. Es, por tanto, el resultado de un desequilibrio entre las necesidades corporales y la ingesta de nutrientes que puede llevar a un síndrome de deficiencia, dependencia, toxicidad u obesidad (10).

El bajo peso al nacer está asociado con mayor riesgo de muerte fetal y neonatal durante los primeros años de vida, así como de padecer retraso del crecimiento físico y cognitivo durante la infancia. Las alteraciones en el crecimiento fetal pueden tener adversas consecuencias en la infancia en términos de mortalidad, morbilidad, crecimiento y desarrollo. El bajo peso del recién nacido es un indicador de malnutrición y del estado de salud de la madre. El bajo peso al nacer se presenta en todo el mundo especialmente en países en vía de desarrollo, con consecuencias negativas en distintos ámbitos, entre ellas destacan los impactos en morbimortalidad, educación y productividad, constituyéndose en uno de los principales mecanismos de transmisión intergeneracional de la pobreza y la desigualdad (9).

Además, es un indicador de la salud materno-perinatal, relacionado con la morbilidad y mortalidad fetal y neonatal y con secuelas posteriores durante los primeros años de vida. Además, es un indicador de desarrollo social y económico de las comunidades. Los datos internacionales muestran que el 90% de los recién nacidos con Bajo Peso nacen en los países en vías de desarrollo, con una mortalidad neonatal para América Latina 35 veces más elevada que cuando los neonatos nacen con un peso mayor a 2.500 gramos. En Colombia el Bajo Peso al Nacer tiene una prevalencia del 9%, motivo por el cual se considera un problema de salud pública que se debe abordar desde la perspectiva de promoción y prevención de forma tal que incida en el mejoramiento en las condiciones de vida de la población (9).

Diferentes estudios reconocen que el peso al nacer es el principal determinante o el más importante para que un recién nacido experimente un crecimiento y desarrollo satisfactorios; sus consecuencias no solo se dan en la primera infancia e infancia sino incluso hasta la adultez; por eso, actualmente los indicadores de recién nacidos con bajo peso son considerados como indicadores de salud. El Bajo Peso al Nacer (en adelante BPN) puede obedecer a 2 causas fundamentales: un nacimiento antes del término de la gestación (parto pre término), o que el producto presente una insuficiencia de su peso en relación con la edad gestacional (desnutrición intrauterina, crecimiento intrauterino retardado, etcétera) (9).

Como factores de riesgo relacionados con el parto pre término se han descrito: la edad muy joven de la madre, la sucesión rápida de los embarazos, la dilatación permanente del cuello uterino, además de las distintas enfermedades o complicaciones del embarazo. A su vez el crecimiento intrauterino retardado se ha relacionado con la desnutrición materna, con los factores ambientales y sociales. En ocasiones puede ser considerado como un efecto generacional. Dentro de los factores de riesgo del BPN se han encontrado con mayor frecuencia en estudios realizados

por diferentes autores los siguientes: Embarazo en la adolescencia, Desnutrición de la madre (peso inferior a 50kg, talla inferior a 150 cm, bajo peso para la talla y ganancia insuficiente de peso durante la gestación), Hábito de fumar, Antecedentes de niños con bajo peso, Hipertensión arterial durante el embarazo, Insuficiencia cervical, Embarazos gemelares, Anemia, Sepsis cervicovaginal (9).

La historia de la desnutrición ha representado en el mundo uno de los flagelos más relevantes en el desarrollo de la humanidad, tiene un componente genético, raza y etnia, lo que conlleva a que no se alcancen los objetivos personales en la población, incrementando cinturones de pobreza, desigualdades y exclusión por falta de oportunidades en salud, educación, empleo, saneamiento básico y tenencia de tierra; es por esto que se describe cómo los determinantes sociales se han fabricado en circunstancias que contribuyen y perpetúan la desnutrición en el mundo(40).

La malnutrición es definida por la OMS como “las carencias, los excesos y los desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes de una persona”. Estas tres condiciones son una problemática mucho más grande de lo que se puede dimensionar, ya que configuran una condición denominada triple carga nutricional y hace referencia a cuando en el mismo hogar - o territorio – conviven individuos con desnutrición, sobrepeso y deficiencia de micronutrientes. Esto tiene un impacto muy significativo debido a que genera problemáticas de salud a largo plazo y para el caso de los niños y niñas en primera infancia, problemas en su crecimiento y desarrollo.

El estado nutricional puede afectarse por diferentes causas biológicas, genéticas y sociales, destacando estas últimas, ya que recopilan circunstancias estructurales como el desarrollo del país, pero también otras circunstancias como las relacionadas con el entorno

alimentario el cual abarca dimensiones económicas, estilos y forma de vida, incluyendo la cultura, el acceso a servicios públicos, la inocuidad de los alimentos, los hábitos alimentarios y la salud que tenga el menor.

Existe abundante evidencia científica que no deja duda sobre los impactos negativos y duraderos de una alimentación inadecuada en la vida de los niños. La desnutrición temprana disminuye la capacidad de aprendizaje, el rendimiento escolar, la productividad económica en la vida adulta y las capacidades para cuidar de las nuevas generaciones, y atrapa a las personas en un círculo que perpetúa la desnutrición, la pobreza y el atraso en el desarrollo. El niño que sufre desnutrición crónica presenta un retraso en el crecimiento (no alcanza la talla recomendada para su edad) y sus capacidades cognitivas e intelectuales se ven afectadas, lo que tiene consecuencias irreversibles para el resto de su vida. En Colombia, 1 de cada 10 niños sufre desnutrición, en La Guajira es el departamento en donde hay más casos de desnutrición y fallecen por enfermedades asociadas con la misma. En la desnutrición infantil crónica influye factores tales como la producción, disponibilidad y transporte de los alimentos, la calidad del agua, los recursos económicos, las desigualdades sociales y económicas. La baja estatura y el bajo peso marcan a los sobrevivientes de por vida, con un agravante: su cerebro es, literalmente, subdesarrollado, lo que aumenta su vulnerabilidad social. Difícilmente podrán tener buen desarrollo escolares, obtener trabajos bien remunerados y autonomía económica (9).

El estudio de los determinantes sociales de la salud, reconoce elementos de la estructura social que condicionan la posición de las personas en la sociedad, que tienen un efecto directo en la distribución de los problemas o de los factores de la salud, por centrar su interés en las diferencias en las condiciones de salud, entre los estratos sociales, tiene como fundamento el análisis de las inequidades en salud, entendida como aquellas diferencias en el estado de salud de

las personas que son evitables y por lo tanto, injustas. Bajo este enfoque, diversos investigadores han hecho un esfuerzo considerable para explicar cómo las desigualdades sociales se determinan en enfermedades y problemas de salud. Este intento es quizás el de mayores retos para la ciencia, ya que se trata de establecer los mecanismos a través de los cuales los individuos "encarnan" las desigualdades de la sociedad que habitan (40).

Es así como hoy se conoce que la salud materna y el desarrollo fetal son determinantes críticos de la salud durante la adultez, ejemplo de ello es relación entre el bajo peso al nacer y el riesgo posterior de enfermedad cardiovascular. Los determinantes sociales juegan un rol crítico en las fases tempranas del desarrollo durante la concepción, la gestación y el periodo posnatal siendo etapas sensibles para el desarrollo cerebral y biológico, que determinan la niñez y la adolescencia (40).

Objetivos

Objetivo General

Determinar la relación entre los determinantes intermedios de la salud y el estado nutricional de niños durante la primera infancia mediante revisión sistemática

Objetivos Específicos

- Identificar los determinantes intermedios presentes en los niños durante la primera infancia
- Analizar el estado nutricional durante el periodo estudiado
- Establecer la relación entre los diferentes determinantes intermedios y estados nutricional

Marco Teórico

Ciclo de Vida

El ciclo de vida es un enfoque que permite entender las vulnerabilidades y oportunidades de invertir durante etapas tempranas del desarrollo humano; reconoce que las experiencias se acumulan a lo largo de la vida, que las intervenciones en una generación repercutirán en las siguientes, y que el mayor beneficio de un grupo de edad puede derivarse de intervenciones previas en un grupo de edad anterior (41).

El ciclo vital puede dividirse en diferentes etapas del desarrollo las cuales son:

- Primera Infancia (0-5 años)
- Infancia (6 - 11 años)
- Adolescencia (12 - 18 años)
- Juventud (14 - 26 años)
- Adulthood (27- 59 años)
- Persona Mayor (60 años o más) envejecimiento y vejez (41).

A continuación, este trabajo se enfocará en explicar el curso de vida sobre el cual se trabajará qué es la primera infancia.

Primera Infancia

Se entiende por Primera Infancia el periodo de la vida, de crecimiento y desarrollo comprendido desde la gestación hasta los 7 años aproximadamente y que se caracteriza por la rapidez de los cambios que ocurren. Esta primera etapa es decisiva en el desarrollo, pues de ella va a depender toda la evolución posterior del niño en las dimensiones motora, lenguaje, cognitiva y socio afectiva, entre otras (10).

Características y Fases de la Infancia.

La infancia es un periodo de aprendizaje para el niño donde va a adquirir las capacidades básicas para poder interactuar con el mundo en el que viven. Esto supondrá una serie de cambios cada vez más complejos en las áreas principales del desarrollo de los pequeños: el área cognitiva, el área del lenguaje, el área socioemocional y el área motora. Y que conllevan la adquisición progresiva de habilidades (11).

Después de que el niño haya pasado por la fase neonatal, el niño comenzará la segunda de las etapas en su desarrollo evolutivo: la infancia. Durante el desarrollo de este periodo podemos distinguir dos fases: La primera infancia o infancia temprana que va desde el primer año hasta los 6 años del niño. La segunda infancia o niñez que va desde los 6 hasta 12 años precediendo la adolescencia. A lo largo de la infancia fase y a través de estas dos fases los niños experimentarán una evolución física, cognitiva y lingüística muy rápida, la adquisición de una mayor autonomía, se iniciará el desarrollo del auto concepto y de identidad y, además, se iniciará la sociabilización. (11).

Alimentación en la Primera Infancia.

La alimentación es uno de los principales determinantes de la salud del ser humano, repercute en los diferentes contextos que lo rodean y se relaciona con una vida sana y activa. A nivel internacional se habla de un incremento en el número de casos de desnutrición, sobrepeso y obesidad en niños que se encuentran en la primera infancia (Organización Mundial de la Salud) específicamente en Colombia, la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, así como de los indicadores de desnutrición crónica o retraso en talla han aumentado en los últimos años, según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional 2010 (12).

En el proceso de alimentación influyen múltiples factores, entre los que se encuentran los determinantes siguientes: biológicos, como el hambre y el apetito; determinantes personales,

como las preferencias; económicos, como el costo y los ingresos, que afectan el acceso a los alimentos; de disponibilidad, según la región geográfica; y socioculturales, como las tradiciones y los aspectos familiares, que influyen en los patrones de alimentación, las actitudes hacia la comida, las creencias y los conocimientos sobre nutrición, entre otros (12).

La alimentación se ha convertido en un tema de creciente importancia, donde la nutrición y las prácticas adecuadas de alimentación tienen un papel fundamental sobre el estado de salud. Si bien la alimentación constituye una necesidad presente durante todo el ciclo vital, dada su influencia en el desarrollo de capacidades cognitivas y motoras, así como en el desempeño futuro del individuo, los programas de intervención han focalizado su atención en los niños, desde la lactancia hasta la primera infancia, puesto que es en los primeros años de vida cuando empiezan a construirse los patrones alimentarios y a adoptarse conductas que podrán permanecer hasta la edad adulta (12).

La alimentación en la primera infancia supone un proceso que implica la participación de dos o más actores (el niño y los adultos que lo acompañan), a partir de la interacción entre quien recibe la comida y quien la ofrece. Proceso al que está supeditada la ingestión de los diferentes nutrientes que contienen los alimentos que componen la dieta. Por tanto, la nutrición depende del proceso de alimentación y éste a su vez de la interacción adecuada a la situación. Los padres tienen a su cargo la responsabilidad de proveer a sus hijos alimentos nutritivos y variados, estructurar los horarios y los tiempos de comida, así como generar un ambiente que facilite la alimentación, y esto especialmente en los primeros años de vida, considerando que la familia constituye el contexto primario de socialización. Sin embargo, dicha responsabilidad puede generar en los padres malestar emocional y dificultades en el vínculo con sus hijos, cuando la situación de alimentación (SDA) no se logra o es tensa (12).

Malnutrición en la Primera Infancia.

Los efectos de la desnutrición en la primera infancia (0 a 8 años) pueden ser devastadores y duraderos. Pueden impedir el desarrollo conductual y cognitivo, el rendimiento escolar y la salud reproductiva, debilitando así la futura productividad en el trabajo. Dado que el retraso en el crecimiento ocurre casi exclusivamente durante el periodo intrauterino y en los 2 primeros años de vida, es importante que las intervenciones de prevención de la atrofia, la anemia o la xeroftalmia ocurran en la edad temprana. Si el niño está o no bien alimentado durante los primeros años de vida, puede tener un efecto profundo en su salud, así como en su habilidad para aprender, comunicarse, pensar analíticamente, socializar efectivamente y adaptarse a nuevos ambientes y personas (13).

Sobrepeso en la Primera Infancia.

La alimentación en la primera etapa de la vida tiene implicaciones en el estado nutricional de un individuo. En la etapa de la infancia se construyen los hábitos y preferencias alimentarias, las cuales pueden ser innatas o adquiridas, y se pueden constituir en un condicionante para el peso, el sobrepeso o el exceso de peso. En el desarrollo de la obesidad infantil la principal consecuencia es la aparición de enfermedades no transmisibles como un síndrome metabólico, diabetes, alteración de los triglicéridos, entre otras enfermedades que tienen mayor riesgo de desarrollar en los niños, niñas y adolescentes con obesidad (14).

El sobrepeso y la obesidad son dos grandes problemas que enfrenta la sociedad actual, cuyo origen multifactorial se suele manifestar como una alteración nutricional caracterizada por un aumento excesivo en el acumulo de grasa corporal, que conlleva a complicaciones metabólicas afectando el bienestar de los individuos (14).

Bajo Peso al Nacer

El bajo peso al nacimiento impacta en gran medida sobre la mortalidad neonatal e infantil en menores de un año, en particular en el período neonatal. (1 Sin embargo, las consecuencias negativas del bajo peso al nacer no sólo radican en lo que representa para el periodo perinatal, sino que estos niños por lo general mostrarán en lo adelante múltiples problemas, tanto en la niñez como en la adolescencia y aún en la edad adulta, incluso pueden manifestarse sobre su descendencia. (13).

Los recién nacidos de bajo peso se dividen en dos tipos: Los prematuros, nacidos antes de las 37 semanas de gestación, son más frecuentes en el mundo desarrollado. Los neonatos con retardo del crecimiento intrauterino o malnutrición fetal, nacidos a término con un peso inferior al décimo percentil del peso correspondiente a su edad gestacional, son más comunes en los países en desarrollo. Los niños con bajo peso son un grupo heterogéneo que comprende tanto a aquellos con insuficiencia de su peso en relación con la edad gestacional, como a los nacidos antes del término de la gestación. Cada uno de ellos tiene diferente causa, evolución ulterior, secuelas, morbilidad y mortalidad (13).

Malnutrición

Se refiere a las carencias, los excesos y los desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes de una persona, Es una condición fisiológica anormal causada por un consumo insuficiente, desequilibrado o excesivo de los macronutrientes que aportan energía alimentaria (hidratos de carbono, proteínas y grasas) y los micronutrientes (vitaminas y minerales) que son esenciales para el crecimiento y el desarrollo físico y cognitivo. Esta abarca varios tipos entre las cuales se resaltan la desnutrición y el sobre peso (42).

Desnutrición

En esta se incluye la emaciación que hace referencia a un peso insuficiente respecto de la talla, el retraso del crecimiento que es cuando se presenta la talla insuficiente para la edad y la insuficiencia ponderal que implica un peso insuficiente para la edad. Es importante mencionar que, por causa de la desnutrición, los niños, en particular, son mucho más vulnerables ante la enfermedad y la muerte (42).

Sobrepeso y Obesidad

Una persona tiene sobrepeso o es obesa cuando pesa más de lo que corresponde a su altura. Una acumulación anormal o excesiva de grasa puede afectar a la salud. El sobrepeso y la obesidad pueden ser consecuencia de un desequilibrio entre las calorías consumidas (demasiadas) y las calorías gastadas (insuficientes) (42).

Metodología

Enfoque

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo según los autores Blasco y Pérez señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Además, utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes (37).

Taylor y Bogdan (1987) definen a la metodología cualitativa en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable (38).

Diseño

La presente investigación es de tipo revisión sistemática; según Sampieri son una forma de investigación que recopila y proporciona un resumen sobre un tema específico (orientado a responder a una pregunta de investigación); se deben realizar de acuerdo a un diseño preestablecido. Existen dos tipos de revisiones sistemáticas (cualitativas o cuantitativas/metaanálisis). Las revisiones cualitativas presentan la evidencia en forma "descriptiva" y sin análisis estadístico, también conocidas como revisiones sistemáticas (revisiones sistemáticas sin metaanálisis) (39).

Según Zulma Ortiz las Revisiones Sistemáticas son un diseño de investigación observacional y retrospectivo, que sintetiza los resultados de múltiples investigaciones primarias (40).

Población y Muestra

La población establece artículos publicados entre los años 2017 al 2023 en las bases de datos en Pubmed, EBSCO Y Scopus en idiomas español e inglés. Los artículos que se incluirán en la investigación serán de tipo: ensayos clínicos, casos y controles, cohortes, estudios descriptivos, estudios transversales y observacionales, los cuales serán recolectados desde el mes de abril hasta septiembre de 2023, así mismo, serán artículos que aborden temas relacionados a la malnutrición (desnutrición, sobrepeso y obesidad.) en niños y niñas en la primera infancia (0 a 5 años), así mismo se analizaran los determinantes intermedios según el modelo de la OPS y OMS (2009). Se excluirán artículos de tipo revisión sistemática, metaanálisis, revisión teórica.

Criterios de Inclusión

- Artículos que trabajen con Niños y niñas de 0 a 5 años.
- Artículos en donde hayan hecho estudio en población menor con malnutrición.
- Artículos que incluyan la relación entre los determinantes intermedios de la salud y el estado nutricional de niños durante la primera infancia.
- Artículos que sean de tipo: ensayos clínicos, casos y controles, cohortes, estudios descriptivos, estudios transversales y observacionales.

Criterios de Exclusión

- Artículos que trabajen con Niños y niñas que tengan edad mayor a 5 años
- Artículos que hayan trabajado con población de primera infancia con comorbilidades como: cáncer, diabetes, hipotiroidismo.
- Artículos que proporcionen información pero que no cumplan con el rango de años establecidos.

- Artículos que suministren información de la investigación, pero sean de tipo revisión.
- Artículos de tipo revisión sistemática, metaanálisis, revisión teórica.

Procedimientos

Identificar los Determinantes Intermedios Presentes en los Niños Durante la Primera Infancia

Para llevar a cabo este objetivo primeramente se debe hacer la búsqueda de los artículos en las bases de datos mencionadas se descargan y se incluirán en una carpeta, luego, se extrae información de los artículos y se recolecta en la base de datos de Excel. Una vez sistematizada la información el grupo investigador procederá a clasificar los estudios según los determinantes estructurales e intermedios.

La búsqueda se realizará mediante el uso de los siguientes descriptores en Salud:

Tabla 1

Descriptores en salud

Variable	Descriptores españoles	Descriptores en ingles
Malnutrición	Trastornos de la Nutrición del Niño	Child Nutrition Disorders
	Desnutrición Infantil	Child malnutrition
	Determinantes Sociales de la Salud	Health Social Determinants
	Niño	Child/Children
	Mortalidad	Child Mortality
	Determinantes intermedios	Intermediate determinants
	Empleo	Employment
	Tareas del Hogar	Household Works
	Estatus Económico	Economic Status
	Determinantes	Conductas relacionadas con la salud
Factores biológicos		Biological Factors
Servicios de salud		Health Services
Calidad de la vivienda		Housing Qualities
	Ambiente en el Hogar	Environment, Home

Tabla 1 (Continuación)

Variable	Descriptores españoles	Descriptores en inglés
Niños y niñas (primera infancia)	Trastornos de Ingestión y Alimentación en la Niñez	Childhood Eating and Feeding Disorders
Estado nutricional	Estado Nutricional	Nutrition Status

Analizar el Estado Nutricional Durante el Periodo Estudiado

El grupo investigador una vez sistematizada la información procederá a extraer los datos de antropometría como lo son la talla, peso y perímetro corporal que reporten los estudios, así como los resultados obtenidos para poder comprender el estado nutricional de las poblaciones que fueron estudiadas en dichas investigaciones

Establecer la Relación Entre los Diferentes Determinantes Intermedios y Estados Nutricional

De los artículos seleccionados se va a extraer todos los datos estadísticos de asociación, desenlaces estudiados, efectos sobre la salud de los niños para poder explicar la relación entre los determinantes intermedios y el estado nutricional.

Tabla 2

Operacionalización de las Variables

Nombre de la variable	Definición conceptual	Definición operacional	Naturaleza	Nivel de medida	Instrumentos de medición
Sexo	Condición biológica del nacimiento	Masculino - Femenino	Cualitativa	Nominal	Anamnesis
Edad	Tiempo transcurrido desde el nacimiento	Años	Cuantitativa	Continua	Anamnesis
Estrato social económico	Clases o grupos en que se divide la población de acuerdo con el poder adquisitivo	Bajo, bajo, bajo, medio- bajo, medio, medio-alto, alto	Cualitativa	Ordinal	Dane

Tabla 2 (Continuación)

Nombre de la variable	Definición Conceptual	Definición operacional	Naturaleza	Nivel de medida	Instrumentos de medición
Nivel educativo	Nivel de educación más alto que una persona ha terminado	Básica, media, superior	Cualitativa	Ordinal	Anamnesis
Ocupación	Se define como el conjunto de funciones, obligaciones, oficios y tareas que desempeña un individuo	Empleado o desempleado	Cualitativa	Ordinal	Anamnesis
Lugar de residencia	Lugar en el que un hombre tiene su hogar, donde habita permanentemente o por un periodo prolongado de tiempo	Barrio, comuna, vereda, conjunto, urbanización.	Cualitativa	Nominal	Anamnesis
Tipo de vivienda	Edificaciones de uso residencial, construidas con el fin de dar cobijo y refugio a las personas	Casa de dos pisos, casa de un piso, apartamento, chozas, hogar comunitario, fincas	Cualitativa	Ordinal	Anamnesis
Material de vivienda	Elementos que pueden transformarse y agruparse en un conjunto con el fin de brindar protección	Tabla, ladrillo, cemento, barro	Cualitativa	Ordinal	Anamnesis
Nivel de ingreso	Cantidad de dinero ganada o recaudada	1 y 2 salarios mínimos 2 y 3 salarios mínimos 4 y 5 salarios mínimos	Cualitativa	Ordinal	Anamnesis
Estado civil de los padres	Situación de las personas físicas determinada por sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco	Casado, soltero, divorciado, separado, unión libre, relación virtual	Cualitativa	Ordinal	Anamnesis
Nivel educativo del cuidador	Nivel de educación más alto que una persona ha terminado	Primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, tecnológico completo, tecnológico incompleto,	Cualitativa	Ordinal	Anamnesis

Tabla 2 (Continuacion)

Nombre de la variable	Definición Conceptual	Definición operacional	Naturaleza	Nivel de medida	Instrumentos de medición
		universidad completa, universidad incompleta			
Carencia de alimentos en el hogar	Falta de recursos fundamentales para la alimentación de una persona y garantizar su estado de salud	Si, no, no sabe	Cualitativa	Nominal	Anamnesis
Calidad ambiental	Conjunto de características (ambientales, sociales, culturales y económicas) que califican el estado, disponibilidad y acceso a componentes de la naturaleza y la presencia de posibles alteraciones en el ambiente, que están afectando	Buena, mala regular	Cualitativa	Ordinal	Anamnesis y observación
Origen del agua de consumo	Nivel de potabilidad del agua para su consumo	Acueducto, carro tanque, agua de lluvia, rio/quebrada, pozo con agua, otra	Cualitativa	Nominal	Anamnesis
Higiene (lavado de manos)	Concepto básico del aseo, de la limpieza y del cuidado del cuerpo humano	Siempre, casi siempre, casi nunca, nunca, no sabe	Cualitativa	Ordinal	Anamnesis
Peso para la talla p/t	Indicador de crecimiento que relaciona el peso con longitud o con la talla, da cuenta del estado nutricional actual del individuo	Obesidad, sobrepeso, riesgo de sobrepeso, peso adecuado para la talla, riesgo de desnutrición aguda, desnutrición aguda moderada, desnutrición aguda severa	Cualitativa	Ordinal	Medidas antropométricas
Talla para la edad t/e	Indicador de crecimiento que relaciona el peso con longitud o con la talla, da cuenta del estado nutricional histórico o acumulativo	Talla adecuada para la edad, riesgo de talla baja, talla baja para la edad o retraso en talla	Cualitativa	Ordinal	Medidas antropométricas

Tabla 2
(Continuacion)

Nombre de la variable	Definición Conceptual	Definición operacional	Naturaleza	Nivel de medida	Instrumentos de medición
Peso para la edad p/e	Indicador antropométrico que relaciona el peso con la edad sin considerar la talla	No aplica (verificar con imcie), peso adecuado para la edad, riesgo de desnutrición global, desnutrición global	Cualitativa	Ordinal	Medidas antropométricas
Imc para la edad imc/e	Índice de masa corporal es un indicador que correlacionan de acuerdo con la edad, el peso corporal total en relación a la talla, se obtiene al dividir el peso expresado en kilogramos entre la talla expresada en metros al cuadrado	Obesidad, sobrepeso, riesgo de sobrepeso, no aplica (verificar con p/t)			Medidas antropométricas

Análisis y Procesamiento de Datos

La información será consolidada en un Excel que consta de 5 pestañas en las que se analizan aspectos que permitan hacer una correcta identificación del artículo tales como el título, el autor, el año, la revista, el objetivo la población, la intervención, la muestra y los desenlaces encontrados.

Consideraciones Éticas

Esta investigación se considera “sin riesgo” según la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, debido a que no se realiza ninguna intervención o modificación de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales en ningún individuo, dado que tuvo un componente en el cual se emplearán técnicas y métodos de investigación documental. Por lo que se garantiza total privacidad y uso adecuado de la información recolectada para el análisis (48).

Resultados y Discusión

Resultados de la identificación de los determinantes intermedios presentes en los niños durante la primera infancia

A continuación, se presenta el resultado producto de la revisión de diferentes artículos en la base de datos seleccionadas

Figura 1

Flujograma Prisma

Figura 1 Flujograma Prisma

Nota. Elaboración propia

La figura 1 muestra el paso a paso seguido en la revisión sistemática realizada. Esta revisión sistemática se enfocó en revisar artículos citados en las bases de datos que se muestran en el flujograma a los cuales se les aplicaron diferentes criterios de inclusión como lo son: Riesgo de sesgo, Interpretación de resultados y características de los participantes para un total de 17 artículos incluidos con cumplieron con los aspectos requeridos en esta investigación.

Tabla 3

Relación de determinantes intermedios durante la primera infancia

Artículo	Autores	Sexo	Edad	Determinantes
Risk factors associated with the coexistence of stunting, underweight, and wasting in children under 5 from 31 sub-Saharan African countries	Iddrisu Amadu et al.(49).	Masculino y Femenino	Niños de 0 – 4 años	Factores biológicos; retraso en el crecimiento , bajo peso y sobrepeso
The Relationship between Childcare-Giving Arrangements and Children’s Malnutrition Status in South Africa	Matshidiso Sello et al. (50).	Masculino y femenino	Niños de 0-4 años	Factores biológicos; retraso en el crecimiento , bajo peso y sobrepeso
Prevalencia y determinantes de la lactancia materna: estudio zorrotzaurre	Ayala López de Aberasturi Ibáñez de Garayo et al (54).	Masculino y femenino	Madres de bebe Recién nacidos	Peso del recién nacidos, edad gestacional y servicios de salud.
Factores de riesgo asociados al bajo peso al nacer en un área de salud de Camagüey	Dr. Ener de Jesús Fernández Brizuela, Dr. Fernando Del Valle Piñera Y Dra. Lourdes López Labarta (57).	Masculino y femenino	Madres de bebe Recién nacidos	Peso del recién nacidos, edad gestacional y servicios de salud.

Tabla 3 (Continuación)

Artículo	Autores	Sexo	Edad	Determinantes
Asociación entre nivel de conocimiento y prácticas de progenitores sobre alimentación infantil y el estado nutricional de preescolares, caracas 2018	Karina M. Becerra, Oriana Russián, Dr. Ruben Lopez (56).		Niños de 6 meses a 5 años	Condiciones de empleo y trabajo, empleo y situación económica, conductas relacionadas con la salud, factores biológico: peso
Prevalence and determinants of undernutrition among under-five children residing in urban slums and rural area, Maharashtra, India: a community-based cross-sectional study	Sujata Murarkar et al (59).	Masculino y femenino	Niños de 18 meses a 5 años	Estructurales (edad, sexo), situación económica: ingresos de la familia, educación materna, alimentaria, factores psicosociales, variables dependientes: emaciación, retraso en el crecimiento y bajo peso.
Parent Stress as a Consideration in Childhood Obesity Prevention: Results from the Guelph Family Health Study, a Pilot Randomized Controlled Trial	Valerie Hruska et al (60).	Masculino y femenino	Niños de 18 meses a 5 años	Estructurales (edad, sexo), situación económica: ingresos de la familia, educación materna, alimentaria, factores psicosociales, variables dependientes: emaciación, retraso en el crecimiento y bajo peso.
Maternal depression is associated with child undernutrition: A cross-sectional study in Ethiopia	Anchamo Anato et al (51).	Masculino y femenino	Niños de 5 a 10 meses	Evaluar la asociación entre los síntomas de depresión posparto materna y el retraso del crecimiento infantil
The relationship of undernutrition/psychosocial factors and developmental outcomes of children in extreme poverty in Ethiopia	Berhanu Nigussie Worku et al (52).	Masculino y femenino	Niños entre 3 y 61 meses de edad	La relación entre la desnutrición y los factores psicosociales
Stunting at birth and associated factors among newborns delivered at the University of Gondar Comprehensive Specialized Referral Hospital	Almaz Tefera Gonete et al (53).	Masculino y femenino	Niños entre 6-59 meses	Determinar la prevalencia y los factores asociados del retraso del crecimiento al nacer entre los recién nacidos nacidos

Tabla 3 (continuacion)	Autores	Sexo	Edad	Determinantes
Artículo				
Impacto de una intervención sobre alimentación complementaria y percepción materna del peso del hijo en lactantes	Jessica Zaragoza Cortes, Luis Eduardo Trejo Osti y Moisés Ocampo Torres (55).	Masculino y femenino	Lactante menor y mayor	Conductas relacionadas con la salud y factores biológicos (peso)
Food insecurity and malnutrition in vulnerable households with children under 5 years on the Ecuadorian coast: a post-earthquake analysis	Maria Elisa Herrera-Fontana et al (61).	Masculino y femenino	Niños menores de 5 años	Intermedios : condiciones de empleo y trababajo ,ingresos y situacion economica , vivienda y situacion material , estructurales: edad , demograficos , alimentarios .
Longitudinal Associations between Maternal Feeding and Overweight in Low-Income Toddlers	Julie C Lumeng et al (62).	Masculino y femenino	Niños con de 21, 27 y 33 meses	El índice de masa corporal materna, la educación materna y factores psicosociales como los síntomas depresivos maternos.
Effects of In-Person Assistance vs Personalized Written Resources About Social Services on Household Social Risks and Child and Caregiver Health A Randomized Clinical Trial	<u>Laura M Gottlieb</u> (63).	Masculino y femenino	Niños entre 0 y 3 años.	Salud del niño y del cuidador.
Determinantes económicos, sociales y de salud que influyen en la lactancia materna exclusiva en Colombia	Gina Paola Arocha-Zuluaga, Beatriz Caicedo Velásquez, Luis Carlos Forero-Ballesteros (64).	Masculino y femenino	Niños de 0 a 6 meses	Analizar cuáles son los determinantes individuales y contextuales asociados al abandono de la LME en menores de seis meses
Chronic malnutrition and oral health status in children aged 1 to 5 years	Karlla A Vieira et al (65).	Masculino y femenino	Niños de 1 a 5 años.	Evaluar el efecto de la desnutrición crónica sobre el estado de salud bucal de niños de 1 a 5 años de edad

Los artículos incluidos en esta revisión sistemática se enfocaron en analizar diferentes determinantes a saber: en el caso de los autores Iddrisu Amadu et al (49). Matshidiso Sello et al (50). Ayala López de Aberasturi Ibáñez de Garayo et al (54). Ener de Jesús Fernández Brizuela, Fernando Del Valle Piñera y Lourdes López Labarta (57). y Julie C Lumeng et al (62), estos analizan los determinantes relacionados con los aspectos biológicos como bajo peso y sobre peso. Por otro lado, los autores Karina M. Becerra, Oriana Russián, Dr. Ruben Lopez (56). Lorena Fernández Palacios, Elsa Barrientos Augustinus, Carolina Raudales Urquí.(58). Sujata Murarkar et al (59). y Maria Elisa Herrera-Fontana et al (61), analizaron las condiciones de empleo, trabajo, situación económica, ingresos de la familia, educación materna, alimentaria, factores psicosociales y variables dependientes cómo lo son emaciación y las diferentes conductas relacionadas con la salud. Del mismo modo los autores Anchamo Anato et al (51). Berhanu Nigussie Worku et al (52). y Almaz Tefera Gonete et al (53), enfocan su investigación en determinar la prevalencia de los factores asociados a la desnutrición y el retraso del crecimiento infantil. Los anteriores artículos en su totalidad abarcaron las edades entre 0 y 5 años tanto de sexo femenino como masculino con el propósito de estudiar cuáles son los determinantes que se pueden asociar para así evaluar el estado de salud durante la primera infancia.

Resultados del Análisis del Estado Nutricional Durante el Periodo Estudiado**Tabla 4***Relación del estado nutricional durante la primera infancia en los artículos analizados*

Artículo	Autor	Estado nutricional	Características del estado nutricional	Métodos	Resultados
The Relationship between Childcare-Giving Arrangements and Children's Malnutrition Status in South Africa	Matshidiso Sello et al (50).	Desnutrición infantil y sobrepeso	El retraso del crecimiento (IMC) para la edad. Puntuación z de ≤ -2 : retraso del crecimiento	Se analizó los datos transversales recopilados en 2017 de datos de niños menores de cinco años y sus madres. Se trata de datos de encuestas recopilados cara a cara utilizando tabletas cargadas con el cuestionario	altas tasas de retraso en el crecimiento y sobrepeso entre los niños cuidados en el hogar sugieren que el gobierno debe considerar la posibilidad de apoyar la crianza de los hijos por parte de los cuidadores.
Prevalence and determinants of undernutrition among under-five children residing in urban slums and rural area, Maharashtra, India: a community-based cross-sectional study	Sujata Murarkar et al (59).	Desnutrición infantil y sobrepeso	las mediciones de peso se registraron con una precisión de 100 g utilizando la máquina de pesaje estándar y la altura de los niños se registró con una precisión de 0,1 cm con una cinta métrica.	Estudio transversal basado en la comunidad en 16 conglomerados seleccionados al azar en dos distritos del estado de Maharashtra. Se realizó un análisis de regresión logística multivariado para identificar la problemática	Se observó que la prevalencia general de retraso en el crecimiento entre los niños menores de cinco años fue del 45,9%, la emaciación fue del 17,1% y el 35,4% de los niños tenían bajo peso..

Tabla 4
continuacion

Artículo	Autor	Estado nutricional	Características del estado nutricional	Métodos	Resultados
Longitudinal Associations between Maternal Feeding and Overweight in Low- Income Toddlers	Julie C Lumeng et al (62)	Desnutricion infantil y sobrepeso	Se midió el peso y la talla de los niños. Se utilizó el análisis cruzado para evaluar las asociaciones longitudinales entre la alimentación y el sobrepeso, ajustando por el peso del bebé al nacer, el índice de masa corporal materna, la educación materna y los síntomas depresivos maternos. Los niños fueron pesados en una báscula electrónica previamente calibrada (capacidad: 150 kg; precisión: 100 g) descalzos y con ropa ligera en presencia de la madre o cuidador. La altura se determinó utilizando una cinta métrica no flexible (longitud máxima: 2 m; precisión: 0,1 cm).	El reclutamiento se produjo entre 2011 y 2014. Los participantes fueron reclutados a través de volantes colocados en agencias comunitarias que atienden a familias de bajos ingresos.	El sobrepeso se registró con fuerza entre los 21 y los 33 meses de edad. La alimentación materna también tuvo un fuerte seguimiento entre los 21 y los 33 meses de edad, aunque no tanto como el estado de peso. No hubo asociaciones significativas entre la alimentación materna y el sobrepeso infantil. Se encontraron diferencias significativas en el flujo salival entre las diferentes categorías del estado nutricional (ANOVA, $P < .05$).
Chronic malnutrition and oral health status in children aged 1 to 5 years	Karlla A Vieira et al (65)			Estos niños fueron elegidos porque todos fueron diagnosticados con desnutrición primaria.	

Tabla 4
(continuación)

Artículo	Autor	Estado nutricional	Características del estado nutricional	Métodos	Resultados
Risk factors associated with the coexistence of stunting, underweight, and wasting in children under 5 from 31 sub-Saharan African countries	Iddrisu Amadu et al.(49).	retraso del crecimiento y bajo peso	Las variables de resultado fueron tres factores antropométricos infantiles: retraso del crecimiento (puntuaciones z de altura para la edad); bajo peso (puntuaciones z de peso para la edad) y emaciación (puntuaciones z de peso para la altura).	Se combinaron datos de 127.487 niños menores de 5 años de 31 países del África subsahariana a partir de encuestas demográficas y de salud recopiladas entre 2010 y 2019.	La prevalencia de coexistencia de retraso del crecimiento, insuficiencia ponderal y emaciación varió entre países, con las prevalencias más alta (12,14%) y más baja (0,58%) de coexistencia de retraso del crecimiento, peso insuficiente y emaciación en Benin y Gambia, respectivamente.
Maternal depression is associated with child undernutrition: A cross-sectional study in Ethiopia	Anchamo Anato et al (51).	asociación entre los síntomas de depresión posparto materna y el retraso del crecimiento infantil	La longitud y el peso de los bebés se midieron y se convirtieron en longitud y peso para puntuaciones Z de edad utilizando los estándares de crecimiento de la OMS.	Se realizó un estudio transversal comunitario entre parejas de madre e hijo (n= 232) entre marzo y abril de 2018.	se encontró que un factor menos estudiado, la depresión materna, estaba consistentemente asociado tanto con prácticas inapropiadas de alimentación complementaria como con retraso en el crecimiento.
The relationship of undernutrition/psychosocial factors and developmental outcomes of children in extreme poverty in Ethiopia	Berhanu Nigussie Worku et al (52).	asociación entre los resultados del desarrollo y los factores psicosociales.	El estado nutricional se derivó del método antropométrico.	Utilizando Denver II-Jimma, se evaluó el desarrollo de las habilidades personales-sociales, del lenguaje, motricidad fina y gruesa, y las habilidades socioemocional es se evaluaron utilizando los	los factores psicosociales como la reducción de las actividades de juego, la interacción niño-niño y la relación madre-hijo se relacionaron negativamente, en particular, con el desarrollo motor grueso y

Tabla 4
(continuacion)

Artículo	Autor	Estado nutricional	Características del estado nutricional	Métodos	Resultados
				Cuestionarios de Edades y Etapas: Social-Emocional (ASQ: SE).	del lenguaje de estos niño
Stunting at birth and associated factors among newborns delivered at the University of Gondar Comprehensive Specialized Referral Hospital	Almaz Tefera Gonete et al (53).	Retraso del crecimiento al nacer	La medición se realizó tres veces utilizando infantómetro	Se utilizó un cuestionario estructurado cara a cara, administrado por un entrevistador, desarrollado mediante la revisión de diferente literatura	El retraso del crecimiento se observa predominantemente entre los recién nacidos concebidos en Kiremet (temporada de lluvias), los varones y los de bajo peso al nacer.
Prevalencia y determinantes de la lactancia materna: estudio zorrotzaurre	Ayala López de Aberasturi Ibáñez de Garayo et al (54).	Prevalencia y determinantes de la lactancia materna durante el primer año de vida	Las variables continuas se describieron mediante la media y la desviación estándar (DE), y las variables categóricas mediante tablas de frecuencias y porcentajes.	Este estudio se centró en una cohorte de madres y RN reclutados en la clínica Zorrotzaurre, centro privado que en el año 2017	Los principales motivos de abandono fueron: la iniciativa propia, la incorporación al trabajo y la escasa ganancia de peso del RN.
Impacto de una intervención sobre alimentación complementaria y percepción materna del peso del hijo en lactantes	Jessica Zaragoza Cortes, Luis Eduardo Trejo Osti y Moisés Ocampo Torres (55).	Estado de peso del niño (MPCW) en indicadores de crecimiento.	Se utilizó un estadiómetro. Con los datos obtenidos, Puntuación Z de los indicadores de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) La longitud para la edad (ZLA) y el peso para la longitud (ZWL)	Se utilizó un estadiómetro Seca modelo 217. La longitud para la edad y el peso para la longitud se calcularon mediante puntuación Z. Para evaluar el crecimiento y desarrollo se utilizó (software Anthro)	Por clasificación del indicador PL, medición final, el 90,0% del GI presentó peso normal y el 10,0% presentó sobrepeso; en el GC, un 55,6% tuvo peso normal y un 44,4%, sobrepeso ($p < 0,08$).

Tabla 4
(continuación)

Artículo	Autor	Estado nutricional	Características del estado nutricional	Métodos	Resultados
Factores de riesgo asociados al bajo peso al nacer en un área de salud de Camagüey	Dr. Ener de Jesús Fernández Brizuela, Dr. Fernando Del Valle Piñera Y Dra. Lourdes López Labarta (57).	factores de riesgo asociados al bajo peso al nacer en el	factores sociodemográficos. factores medioambientales.	La información se obtuvo a partir de las historias de salud familiar y de las historias clínicas personales de las gestantes. El procesamiento de los datos se realizó mediante el programa estadístico SPSS	Las enfermedades más frecuentes relacionadas con estos nacimientos fueron la hipertensión arterial y la anemia.
Grado de malnutrición y su relación con los principales factores estructurales y alimentarios de la población preescolar hondureña. Prevalencia de la lactancia materna en los mismos	Lorena Fernández Palacios, Elsa Barrientos Augustinu, Carolina Raudales Urquí. (58).	Estado nutricional	Los puntajes Z de peso para la edad (P/E), talla para la edad (T/E) y peso para la talla (P/T)	El estudio se llevó a cabo siguiendo las normas deontológicas reconocidas por la Declaración de Helsinki (revisión de Corea, octubre 2008)	Se encontró que en este proceso coexisten la desnutrición y un progresivo aumento en el sobrepeso u obesidad como consecuencia del aumento de la oferta de alimentos procesados y la reducción de la actividad física.
Asociación entre nivel de conocimiento y prácticas de progenitores sobre alimentación infantil y el estado nutricional de preescolares, caracas 2018	Karina M. Becerra, Oriana Russián, Dr. Ruben Lopez (56).	Estado nutricional	Estado de nutrición de los preescolares basado en la combinación de los índices Peso/Talla, Talla/Edad y Peso/ Edad respecto a los niveles de referencia de peso, talla y edad	Método: se trató de una intervención cuasiexperimental en 19 díadas madre-hijo con siete talleres impartidos al grupo de intervención	El conocimiento sobre la introducción de alimentos y tener un MPCW adecuado tiene un impacto positivo en el crecimiento de los niños

Tabla 4
(continuación)

Artículo	Autor	Estado nutricional	Características del estado nutricional	Métodos	Resultados
Parent Stress as a Consideration in Childhood Obesity Prevention: Results from the Guelph Family Health Study, a Pilot Randomized Controlled Trial	Valerie Hruska et al (60).	problemas de conducta, retrasos en el desarrollo y enfermedades crónicas	Tomaron medidas como la altura, el peso, la presión arterial y la composición corporal.	Los participantes fueron reclutados a través de carteles y tarjetas expositoras en el equipo local de salud familiar y en los centros de educación de la primera infancia.	Los resultados sugieren que no hay impacto nocivo del programa de intervención en el entorno familiar en las cuatro dimensiones examinada
Food insecurity and malnutrition in vulnerable households with children under 5 years on the Ecuadorian coast: a post-earthquake analysis	Maria Elisa Herrera-Fontana et al (61).	Inseguridad alimentaria, diversidad alimentaria inadecuada y mal estado nutricional de madres y niños menores de 5 años	Las mediciones de peso, talla o estatura, IMC y circunferencia de la cabeza.	Una encuesta sociodemográfica que determina el nivel socioeconómico de cada hogar	Los principales obstáculos para acceder a alimentos nutritivos eran la falta de recursos económicos de los hogares para la compra de alimentos básicos
Effects of In-Person Assistance vs Personalized Written Resources About Social Services on Household Social Risks and Child and Caregiver Health A Randomized Clinical Trial	Laura M Gottlieb (63).	Intervenciones relacionadas con el riesgo social.	Inseguridad alimentaria, la vivienda inestable o de baja calidad, los problemas para pagar las facturas y la dificultad para pagar el transporte.	El número acumulado de riesgos sociales y resultados de salud se compararon utilizando modelos lineales generalizados con distribución de Poisson con enlace logarítmico para resultados de conteo y distribución binomial	Hubo mejoras significativas en los factores de riesgo social y en la salud del niño y del cuidador a los 6 meses de seguimiento.

Tabla 4
(continuación)
Artículo

Artículo	Autor	Estado nutricional	Características del estado nutricional	Métodos	Resultados
Determinantes económicos, sociales y de salud que influyen en la lactancia materna exclusiva en Colombia	Gina Paola Arocha-Zuluaga , Beatriz Caicedo Velásquez , Luis Carlos Forero-Ballesteros (64).	Bajo peso al nacer	Consistió en la estimación de un modelo nulo, esto es, sin predictores, con el cual se calculó la prevalencia promedio de abandono de LMEy se evaluó la heterogeneidad en esta prevalencia a través del gráfico de caterpillar.	Los datos provienen de la encuesta ENSIN 2010, y de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010 llevadas a cabo en Colombia entre noviembre de 2009 y noviembre de 2010.	Se evidencia que aproximadamente la mitad de la población de 0 a 6 meses de Colombia no cumple con la recomendación mundial de LME, a pesar de las ventajas y beneficios que representa la adopción de esta práctica para el crecimiento y desarrollo de la primera infancia

Los resultados mostrados por los diferentes artículos analizados, evidencian altas tasas en relación a retrasos en el crecimiento y desarrollo en los niños menores de 5 años (Iwrisu Amadu (49), Sujata Murar Kar (59)). En esto se sugiere mayor acompañamiento de los padres para evitar la prevalencia de problemáticas que se ha ido desarrollando a nivel mundial. Los 17 artículos incluidos utilizaron metodologías tanto cualitativas como cuantitativas en donde el 70% desarrollaron estudios de tipo transversal. Se utilizaron instrumentos para tomar medidas antropométricas como peso/talla, talla/edad y peso/edad, básculas de plataforma con función madre-bebe y estadiómetro descritos por los autores Karina M becerra (56), Jessica Zaragoza Cortes (55). En cuanto a los resultados estos muestran coexistencia de retraso en el crecimiento con mayor predominio en recién nacidos, insuficiencia ponderal y emaciación. Además, se evidencio factores relacionados a la madre como depresión materna, problemas psicosociales y actitudes de abandono hacia el infante asociado a prácticas inapropiadas de alimentación, falta de

iniciativa propia e incorporación al trabajo generando escasas ganancia de peso en el menor y alteraciones en las actividades de juego afectando de manera negativa la relación madre e hijo.

Tabla 5

Establecer la relación entre los diferentes determinantes intermedios y estados nutricional

Título	RR / OR/ HR (IC95%)	Manejo de variables	Riesgo de sesgo
Risk factors associated with the coexistence of stunting, underweight, and wasting in children under 5 from 31 sub-Saharan African countries	Retraso del crecimiento, insuficiencia ponderal y emanciacion v2 Edad: 1 año: 3.714 (3.319 a 4.156) 2 año: 2.827 (2,48 a 3,222) 3 año: 1.464 (1,227 a 1,748)	Se realizó mediante el software Stata SE V.14.2. La variable de peso de la muestra en la DHS se utilizó para proporcionar muestras ponderadas en los análisis. Para comprender las distribuciones de las variables, los datos se resumieron y presentaron en tablas utilizando estadísticas descriptivas (frecuencias, porcentajes ponderados e IC del 95% de porcentajes).	Las variables autoinformadas utilizadas son susceptibles a sesgos debidos al recuerdo y otras cuestiones de deseabilidad social. Las encuestas también se realizaron en diferentes años.
	Retraso del crecimiento, insuficiencia ponderal y emanciacion v2 Sexo Femenino: 0,468 (0,429 a 0,51)		
	Retraso del crecimiento, insuficiencia ponderal y emanciacion v2 Talla percibida al nacer Promedio: 1.756 (1.574 a 1.958) Pequeño: 3.818 (3.383 a 4.308)		
	Retraso del crecimiento, insuficiencia ponderal y emanciacion v2 nivel educativo Educación no formal: 3.291 (1.961 a 5.522) Primario: 2.381 (1.417 a 4.001)		
	Retraso del crecimiento, insuficiencia ponderal y emanciacion v2 Visitas prenatales durante el embarazo No: 1.364 (1.208 a 1.541)		

Tabla 5 (continuación) Titulo	RR / OR/ HR (IC95%)	Manejo de variables	Riesgo de sesgo
	Retraso del crecimiento, insuficiencia ponderal y emanciacion v2 Lugar de entrega (ref: centro de salud) Hogar: 1.372 (1.232 a 1.529)		
	Retraso del crecimiento, insuficiencia ponderal y emanciacion v2 Estado de riqueza (ref: rico) Pobre: 1.408 (1,235 a 1,605) Medio: 1.214 (1.054 a 1.397)		
	Retraso del crecimiento, insuficiencia ponderal y emanciacion v2 Acceso a medios (tv/radio/periódico) No: 1.255 (1,144 a 1,377)		
The Relationship between Childcare-Giving Arrangements and Children's Malnutrition Status in South Africa	Falta de atención en una guardería o escuela durante el día Vs retraso del crecimiento (odds ratio (OR) 2 (1,10–3,62), p <0,05 Sobrepeso. (OR) 3,82; (1,60–9,08), p < 0,05	Los niños fueron pesados en kilogramos y los trabajadores de midieron su altura en metros en sus hogares. El retraso del crecimiento se definió como la altura para la edad y el sobrepeso como el índice de masa corporal (IMC) para la edad. Los niños con una puntuación z de ≤ -2 se clasificaron como con retraso del crecimiento, y los niños con una puntuación z de ≥ 2 se clasificaron como con sobrepeso/obesidad	Este estudio no preguntó la descripción demográfica de quién más cuida al niño, como la edad y la situación laboral del cuidador secundario. Además, si bien el estudio ha evaluado si el niño estuvo enfermo en los últimos meses, no considera si recibió vacunas.
Maternal depression is associated with child undernutrition: A cross-sectional study in Ethiopia	Síntomas de depresión materna (COR = 3,27, IC 95 %: 1,06–10,07), la inseguridad alimentaria en el hogar (COR = 3,32, IC 95 %: 1,01–10,99) y la falta de educación materna (COR = 5,28, IC 95 %: 1,30–21,37).	Los datos categóricos se analizaron mediante estadística descriptiva (frecuencia y porcentaje), mientras que para presentar variables continuas se utilizaron rango, media y desviaciones estándar. La distribución normal de los datos se comprobó con la	No permite hacer inferencias causales; por lo tanto, nuestros hallazgos relacionados con la depresión materna, las prácticas de alimentación complementaria y el retraso del

Tabla 5 (continuación)	RR / OR/ HR (IC95%)	Manejo de variables	Riesgo de sesgo
Título	El AOR de alimentación complementaria inadecuada entre madres con depresión fue de 3,67 (IC 95 %: 1,09-12,32), para madres sin educación formal fue de 5,14 (IC 95 %: 1,24-21,21).	prueba de Kolmogorov-Smirnov	crecimiento deben considerarse asociaciones.
The relationship of undernutrition/psychosocial factors and developmental outcomes of children in extreme poverty in Ethiopia	Entre los 819 niños extremadamente pobres, 325 (39,7%) padecían retraso del crecimiento, 135 (16,5%) tenían bajo peso y 27 (3,3%) padecían emaciación.	Las mediciones y pruebas fueron realizadas por cuatro enfermeras capacitadas. Fueron capacitados durante 1 mes por un experto en desarrollo infantil y un nutricionista sobre los aspectos teóricos y prácticos del desarrollo infantil general, cuidados, nutrición, métodos antropométricos, Denver II-Jimma, el cuestionario estructurado y ASQ:SE.	Para reducir posibles sesgos, los evaluadores estaban cegados; no sabían a qué grupo pertenecía el niño. Los evaluadores evaluaron a los niños de ambos grupos y las evaluaciones se realizaron en los hogares de los niños mientras sus cuidadores estaban presentes.
Stunting at birth and associated factors among newborns delivered at the University of Gondar Comprehensive Specialized Referral Hospital	Alrededor del 30,5% (IC del 95%: 26,3%, 35,1%) de los recién nacidos presentaban retraso del crecimiento al nacer. Ser hombre (AOR) = 2,9 (1,62, 5,21)] Recién nacidos concebidos en Kiremt (temporada de lluvias) [AOR = 2,7 (1,49, 4,97)] Tener bajo peso al nacer [AOR = 3,1 (1,64, 6,06)] Recién nacidos de madres de baja estatura [AOR = 2,8 (1,21, 6,62)] Y madres con desnutrición crónica [AOR = 15,3 (8,12, 29,1)]	Retraso del crecimiento del recién nacido= peso del recién nacido en kilogramos como la edad gestacional en semanas. Se utilizó el software estándar INTERGROWTH-21 para generar una variable compuesta, longitud para la edad gestacional. Se determinó la longitud del recién nacido, luego de compararlo con referencias del mismo sexo.	No se evaluó el peso antes del embarazo, que es el principal factor que contribuye a la nutrición materna y el estudio comparte la limitación del estudio transversal. Además, aunque se han aplicado varias estrategias para controlar el sesgo, como el sesgo de recuerdo, el estudio aún comparte deficiencias admisibles del sesgo.

Tabla 5**(continuación)**

Título	RR / OR/ HR (IC95%)	Manejo de variables	Riesgo de sesgo
Prevalencia y determinantes de la lactancia materna: estudio zorrotzaurre	Factores que influyen en el inicio y el mantenimiento de la LME hasta los 6 meses y de la LM hasta los 12 meses: Al inicio: _ noches en nido 25,69% A los 15 días: _ Pezón normal %3,83 _ Complicaciones de pecho a los 15 días 1,66% _ satisfacción con la LM a los 15 días 8,79% A los 4 meses: _ Recibir muestras de fórmula a los 15 días 3,12%	Una parte de los cuestionarios se diseñó ad hoc para el estudio; otra parte se adaptó a partir de cuestionarios validados propuestos por la OMS-UNICEF y la IHAM	Una de las principales limitaciones es el propio sector en el que se realiza el estudio, que puede entrañar una limitación desconocida. Se consiguió evitar el sesgo y las pérdidas de seguimiento, superando el número de participantes y el tamaño muestral previsto.
Impacto de una intervención sobre alimentación complementaria y percepción materna del peso del hijo en lactantes	Patrones alimentarios en la población de estudio: Edad (meses): Valor P 0.18% Amamantado: Valor P 0.39% No amamantado: Valor P 0.39% Número de veces amamantados: Valor P 0.40% Número de veces de alimentación: Valor P 0.90% MMD Diversificado: Valor P 0.76% No diversificado: Valor P 0.76%	Los datos recopilados fueron capturados y analizados con IBM SPSS para Versión de Windows 23.0. Para variables cualitativas, la prueba de Chi-cuadrado se utilizó ($p < 0,05$). Para variables cuantitativas, el Mann-Whitney Prueba U, prueba t de Student para muestras independientes y muestras pareadas.	No refiere
Factores de riesgo asociados al bajo peso al nacer en un área de salud de Camagüey	Recién nacidos con bajo peso según factores de riesgo sociodemográficos Edad materna (en años) 5.2% 19 o menos: 5.2% 20-34: 73.6% 35 y más: 21.0% Estado civil: - Con apoyo de pareja: 89.4% - Sin apoyo de pareja: 10.5% Nivel cultural: - Secundario: 31.5% -Preuniversitario: 47.3%	El procesamiento de los datos se realizó mediante el programa estadístico SPSS, versión 18,0. Se utilizaron las frecuencias absoluta y relativa. Los resultados se expusieron en tablas y para el total de estas la fuente fue la planilla de recolección de datos.	Los recién nacidos pre términos o prematuros (37 semanas) y los pequeños o con bajo peso para la edad gestacional (<10 percentil según curvas de peso al nacer para la edad gestacional), el hecho de discernir entre esos dos grupos de pacientes a los nacidos con

Tabla 5
(continuación)

Título	RR / OR/ HR (IC95%)	Manejo de variables	Riesgo de sesgo
	-Universitario: 21.0% Percapita familiar - Buenas: 57.85 - Regular: 26.3% - Mala: 15.7%		bajo peso, se consideró la principal limitante del estudio y de un número importante de los artículos revisados para contrastar los resultados
Grado de malnutrición y su relación con los principales factores estructurales y alimentarios de la población preescolar hondureña. Prevalencia de la lactancia materna en los mismos	Distribución porcentual del peso para la edad en niños menores de 5 años en cinco departamentos Área urbana: * Olancho: normal 100%- bajo peso 0%- bajo peso severo 0% * Intibucá: normal 92%- bajo peso 8% bajo peso severo 0% * Lempira: normal 100%- bajo peso 0%- bajo peso severo 0% * Atlántida: normal 100%- bajo peso 0%- bajo peso severo 0% * Fco. Morazán: normal 100%- bajo peso 0% - bajo peso severo 0% * Promedio: normal 98%- bajo peso 2% - bajo peso severo 0%	Siguiendo los nuevos estándares de crecimiento de la OMS (2006) para niños menores de cinco años, los puntajes Z de peso para la edad (P/E), talla para la edad (T/E) y peso para la talla (P/T) se calcularon con el software WHO Anthro 2005. La talla del niño fue tomada en posición de decúbito supino usando un tallímetro de madera con soporte en la cabeza y una base móvil que se frena con el contacto de los pies. El pesado del niño se realizó con una balanza pediátrica de plato hasta los dos años (g), y con una digital de los dos hasta los cinco años.	No refiere
Asociación entre nivel de conocimiento y prácticas de progenitores sobre alimentación infantil y el estado nutricional de preescolares, caracas 2018	Nivel de conocimientos sobre hábitos alimentarios *Nivel de conocimiento Bajo 30% Medio 40% Alto 30% Total 100% Nivel de prácticas sobre hábitos alimentarios *Nivel de práctica Adecuado 20% Inadecuado 80% Total 100%	El análisis de datos se realizó a través de una tabla matriz, la cual contenía todos los datos obtenidos para presentarlos en cuadros estadísticos. Para probar la hipótesis de estudio, se aplicó la Prueba de Chi Cuadrado (X^2) con la finalidad de comparar la tabla de frecuencias observadas con la tabla de frecuencias esperadas.	Entre las limitaciones del estudio, se puede mencionar que los resultados sólo pueden ser generalizados para la población estudiada, debido a las modificaciones sufridas en la población y la muestras en el trascurso del estudio.

Tabla 5
(continuacion)

Titulo	RR / OR/ HR (IC95%)	Manejo de variables	Riesgo de sesgo
Prevalence and determinants of undernutrition among under-five children residing in urban slums and rural area, Maharashtra, India: a community-based cross-sectional study	<p>-La prevalencia de emaciación fue mayor en niños menores de cinco años con diarrea aguda en el área rural (Adj OR = 0.11, P = 0.001).</p> <p>-Los niños con orden de nacimiento de menos de dos años tenían más probabilidades de sufrir retraso en el crecimiento en el área rural (Adj OR = 2,11, p < 0,05).</p> <p>- La prevalencia de retraso en el crecimiento fue mayor entre los niños que entre las niñas (Adj OR = 1,77, P < 0,05) en los barrios marginales urbanos.</p>	Las variables ajustadas durante el análisis fueron las siguientes: para la educación materna, el analfabeto y todas las categorías por debajo del 6° estándar se fusionaron como ≤6° estándar, mientras que todas las categorías por encima del 6° estándar se fusionaron como >6° estándar.	Dado que el estado de inmunización se basa en la tarjeta de vacunación, los niños que han recibido algunas vacunas pero han perdido su tarjeta de inmunización serán clasificados erróneamente.
Parent Stress as a Consideration in Childhood Obesity Prevention: Results from the Guelph Family Health Study, a Pilot Randomized Controlled Trial	-A nivel familiar, las puntuaciones de caos en el hogar fueron similares al inicio y después de la intervención. La diferencia de 0,65 (IC 95%: -3,06, 1,77) no fue estadísticamente significativa.	Se evaluaron cuatro tipos diferentes de estrés (estrés general de la vida, angustia de los padres, depresión de los padres y caos familiar) a través de encuestas en papel. En los análisis de casos completos por intención de tratar, se utilizaron modelos de regresión lineal múltiple para examinar las diferencias entre los grupos de estudio (control, 2HV y 4HV)	Estos análisis se basan en una pequeña cohorte de familias porque el proyecto piloto de GFHS no se diseñó como un estudio con poder estadístico completo; Por lo tanto, existe el riesgo de que no se hayan identificado efectos importantes.
Food insecurity and malnutrition in vulnerable households with children under 5 years on the Ecuadorian coast: a post-earthquake analysis	<p>-Todas las mujeres mayores de 60 años eran obesas; A mayor edad de las mujeres, mayor prevalencia de obesidad (p=0,009).</p> <p>- El IMC de la madre indicaba obesidad (p=0,096).</p>	Se utilizó estadística descriptiva para resumir las características de fondo de la población de estudio, reportando la media y la desviación estándar para los datos continuos y las proporciones para las variables categóricas. Se aplicó la prueba para analizar la independencia de las variables cualitativas, y se utilizó ANOVA con la prueba post-hoc de Scheffer para analizar la diferencia	Estos análisis se basan en una pequeña cohorte de familias porque el proyecto piloto de GFHS no se diseñó como un estudio con poder estadístico completo; Por lo tanto, existe el riesgo de que no se hayan identificado efectos importantes.

Tabla 5**(continuación)**

Título	RR / OR/ HR (IC95%)	Manejo de variables	Riesgo de sesgo
Longitudinal Associations between Maternal Feeding and Overweight in Low-Income Toddlers	<p>-La alimentación a presión fue relativamente estable a lo largo de la infancia ($r = .69$).</p> <p>-La alimentación restrictiva fue relativamente estable a lo largo de la infancia ($r = .57-.67$)</p> <p>- La alimentación indulgente fue relativamente estable a lo largo de la infancia ($r = .46-.74$)</p> <p>- La estabilidad de la capacidad de respuesta a la saciedad fue moderada ($r = .31-.43$).</p>	<p>Se utilizó la técnica de estimación bayesiana en MPLUS para ajustar modelos que contenían variables continuas y binarias. Se utilizaron comprobaciones predictivas bayesianas posteriores (CPP) mediante estadística Chi-cuadrado y los correspondientes valores predictivos posteriores p (ppp) para evaluar la bondad de ajuste en cada modelo</p>	<p>El sesgo está dado porque los enfoques observacionales están limitados por capturar solo episodios individuales de alimentación, y los enfoques de alimentación ciertamente pueden variar según el comportamiento del niño, así como los alimentos servidos.</p>
Effects of In-Person Assistance vs Personalized Written Resources About Social Services on Household Social Risks and Child and Caregiver Health A Randomized Clinical Trial	<p>-El número total de factores de riesgo social notificados se asoció inversamente con los indicadores de salud basales del niño y los indicadores de salud basales del cuidador ($r = -0,23$; $P < 0,001$)</p> <p>-La salud global del niño mejoró significativamente; atención presencial, (0,24 [0,07]; $P < .001$).</p>	<p>Se compararon las características basales de los participantes entre los grupos de estudio y se comprobó su significación mediante χ^2 o pruebas t y pruebas no paramétricas apropiadas para variables continuas distribuidas no normalmente</p>	<p>El estudio se llevó a cabo en solo 1 entorno de atención de urgencia, y no está claro si nuestros hallazgos son generalizables a otros lugares y entornos clínicos. Además, están sujetos al sesgo clásico de los encuestados, que podría haber incluido un subregistro o un exceso de informes de riesgos sociales o estado de salud.</p>
Determinantes económicos, sociales y de salud que influyen en la lactancia materna exclusiva en Colombia	<p>-Valor de $p \leq 0.05$ para identificar factores asociados, y un valor de $p \leq 0,20$ para permanencia en el modelo para control de confusión.</p> <p>-La prevalencia estimada de abandono de LME fue de 57,6% (IC95%: 54,28-60,83). ($p = 0.0125$)</p>	<p>Para la unificación de las bases de datos se utilizó variables dependientes e independientes y la variable "llaveper" como clave única en ambas bases de datos; lo que permitió construir una única base de datos con la información de los(as) 1.527 niños(as) de interés y su información relacionada a nivel individual.</p>	<p>Solo se cuenta con información de tipo transversal, existe el sesgo de memoria de la madre respecto a preguntas relacionadas con el control prenatal, atención del parto y alimentación infantil.</p>

Tabla 5
(continuacion)

Título	RR / OR/ HR (IC95%)	Manejo de variables	Riesgo de sesgo
Chronic malnutrition and oral health status in children aged 1 to 5 years	No se encontraron diferencias significativas entre los grupos entre la desnutrición y la edad, la capacidad de amortiguación o el índice ceo ($p > 0,05$). Sin embargo, se encontraron diferencias significativas en el flujo salival entre las diferentes categorías de desnutrición ($P < 0,05$). El coeficiente de correlación de Spearman reveló una correlación negativa débil entre la nutrición y el flujo salival ($r = -0,267$).	Se tuvo en cuenta como variable el flujo salival, la capacidad de amortiguación y el índice de dmft (dientes cariados, perdidos y obturados) entre diferentes categorías de estado nutricional.	Una limitación de este estudio fue el tamaño de la muestra. La posible influencia de los posibles factores de confusión determinó el establecimiento de criterios estrictos de inclusión/exclusión, lo que puede explicar el número limitado de niños participantes.

Las medidas antropométricas registradas en los diferentes artículos analizados en la investigación fueron designadas con el fin de clasificar y determinar el nivel de malnutrición, teniendo en cuenta criterios para bajo peso, desnutrición, sobrepeso y obesidad. Estas prevalencias se determinaron a partir de los indicadores consignados en las curvas de crecimiento de peso para la talla y talla para la edad. Para ello se tuvo en cuenta diferentes formas en cuanto al manejo de estas variables en donde los infantes fueron pesados en kilogramos y su altura fue medida en metros para así definir el retraso en el crecimiento como la altura para la edad y el sobre peso como el índice de masa corporal (50). Del mismo modo, se utilizaron pruebas como IBM SPSS para analizar variables cualitativas y la prueba de chi-cuadrado para variables cuantitativas (55). Además, se utilizaron instrumentos como la balanza pediátrica de plato, balanza digital para obtener el peso adecuado del niño y un tallímetro de madera con soporte en la cabeza para tomar la talla del infante (58). Cabe resaltar que se

implementaron frecuencias absoluta y relativa y por ende los resultados se expusieron en tablas para arrojar total de estos datos en una planilla de recolección de datos (57).

Por otra parte, este estudio brinda información de aquellos riesgos de sesgo que se tuvieron en cuenta en cada una de las investigaciones realizadas como lo es el caso de que en algunos estudios no se preguntó la descripción demográfica de quién más cuida al niño, como la edad y la situación laboral del cuidador secundario que se considera dato de gran importancia que puede beneficiar o afectar al niño en cuanto a su crecimiento y desarrollo (50). Así mismo, no se permitió hacer inferencias causales como los hallazgos relacionados con la depresión materna, las prácticas de alimentación complementaria, el retraso del niño y los alimentos servidos (51). Del mismo modo no se evaluó el peso antes del embarazo, que es el principal factor que contribuye a la nutrición materna que es ideal para el buen estado nutricional de cada uno de los niños (53).

Discusión

La nutrición, tiene efectos profundos importantes en la salud durante todo el ciclo de la vida humana y está estrechamente vinculada con el desarrollo cognitivo y social especialmente en la primera infancia, por lo que una nutrición adecuada contribuye de manera fundamental a la realización del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental del infante. Pero, más allá de eso, la malnutrición en todas sus formas afecta al desarrollo humano, teniendo entre sus efectos un impacto en el progreso social y económico de las familias, así como en el ejercicio de los derechos humanos en sus (66).

Esta revisión sistemática pretendió identificar cuáles son los determinantes intermedios asociados a la presencia de alteraciones en el estado nutricional en niños y niñas menores de cinco años, permitiendo establecer algunas causas, más allá del consumo de alimentos o la ingesta de nutrientes. Con los resultados obtenidos se evidenció que si bien son múltiples los determinantes asociados a esta condición y se ubican en diferentes dominios (sociales, económico, trabajo, vivienda, alimentación, educación materna etc.) cada uno de ellos tienen una estrecha relación con los otros sin importar si son del mismo o de diferente nivel o dominio (67).

Uno de los determinantes con mayor relevancia para el desarrollo de la malnutrición es el índice de riquezas, debido a que las clases sociales llevan a una desigualdad económica, dejando más vulnerables y con mayor riesgo de malnutrición a unas poblaciones que a otras. Como se evidencia en los resultados la desnutrición y deficiencia de micronutrientes está asociada a la escasez de recursos económicos, (Berhanu Nigussie Worku et al, 2018), lo cual impide el acceso adecuado a los alimentos y servicios básicos de saneamiento conllevando a que los niños y niñas presenten desórdenes alimenticios, retraso del crecimiento, o incluso desarrollando problemas

cognitivos conductuales a que estén más propensos a sufrir algún tipo de enfermedad prevalente en la infancia que empeora su condición y calidad de vida (52).

Asimismo, la educación es un determinante relacionado con muchos otros, según Sujata Murarkar et al (2020) un mayor nivel educativo permite alcanzar un mejor empleo y mayores ingresos económicos, facilitando el acceso y disponibilidad de alimentos de calidad nutricional, adicionalmente el conocimiento sobre temas específicos puede relacionarse con la adopción de mejores estilos de vida y un mejor patrón alimentario, lo que se encuentra en concordancia con Lorena Fernández Palacios et al (2017), ya que, expresan que el nivel educativo de los padres repercute directamente en los hábitos alimentarios de los menores de cinco años, siendo ellos como cuidadores, quienes incitan a comer de una manera adecuada o inadecuada a los menores de cinco años (59).

En los artículos que se revisaron, se hizo mención sobre determinantes relacionados con la lactancia materna y la alimentación complementaria se ven influenciados por la educación. En relación con esto Lorena Fernández Palacios et al (2017)) menciona que una familia o una madre con un nivel de educación superior tiene mayores recursos para poder asistir a citas prenatales y posnatales en las cuales se brinda una educación nutricional, lo que permite tener mejor conocimiento y en consecuencia mejores prácticas, disminuyendo el riesgo de malnutrición los infantes. Además, al contar con un mejor ingreso económico se puede acceder a servicios de promoción y prevención complementarios como suplementación nutricional. Sin embargo, las malas prácticas de alimentación complementaria, el bajo nivel socioeconómico y la falta de educación materna son predictores comunes del retraso en el crecimiento infantil, pero también se encontró que los síntomas de depresión materna están asociados con una alimentación complementaria inadecuada y un retraso en el crecimiento conllevando a graves consecuencias,

como deterioro de la función cognitiva, mala salud general y pérdida de productividad futura (Anchamo Anato et al, 2019)(58).

Según lo reportado en la ENDS 2010 en nuestro país 13% de los niños menores de 5 años presentan retraso en crecimiento, y como factores asociados describen la mayor prevalencia en aquellos cuyas madres son jóvenes entre 15 y 24 años, similar a los datos hallados en nuestro estudio. Como bien se conoce en el consumo interviene de manera directa el patrón cultural de educación, hábitos, actitudes, creencias y prácticas, además de la educación de la madre. La madre es la principal cuidadora en la comunidad participante y la mayoría de ellas son adultas jóvenes, de manera similar tienen ninguna o algún grado de educación y son o no grandes multíparas, teniendo una población homogénea de madres (68).

Otro de los determinantes asociados a la malnutrición es el sexo. Se ha evidenciado que las niñas tienen una menor adherencia a la comida con un alto índice glicémico y bajo aporte nutricional que los niños, además la recepción de las ordenes maternas son tomadas de manera distinta en relación con el sexo siendo menos receptivos los niños impactando así en su salud nutricional, por ende, los varones tienen mayor probabilidad de sufrir de obesidad o sobrepeso (Nasreddine et al., 2019; Beal et al., 2020). Por el contrario, en relación con el retraso en talla sin importar en el rango de edad que se encontraran, se demostró una prevalencia mayor en los niños.

Por otro lado, al comparar el bajo peso asociado a la presencia de desnutrición se evidencia que existe una correlación positiva, ya que se reafirma que el bajo peso al nacer constituye, indudablemente, un factor de riesgo para desnutrición infantil. El bajo peso al nacer afecta indiscutiblemente el crecimiento de los menores y también su capacidad cognitiva. Además, se asocia con un parto pretérmino, el análisis reveló que se presenta una similitud entre

prematuridad y el padecimiento de malnutrición; se encuentra que los niños con historia de nacimientos inferiores a 37 semanas son más propensos a presentar retraso del crecimiento y riesgo de peso insuficiente para edad (70)

El análisis del entorno en el que viven los niños menores de cinco años urbano o rural como subnivel de los determinantes intermedios permitió establecer que diversos estudios han demostrado que las poblaciones que habitan en áreas rurales son aquellas en las que los niños tienen mayor riesgo de sufrir desnutrición o deficiencia de micronutrientes como el hierro. Esto puede tener diferentes razones y una de estas es el conflicto armado, debido a que estas zonas tienen mayor prevalencia de desplazamiento forzado, lo que afecta el estado nutricional de los menores (Dahab et al., 2020); otra es que la alimentación es limitada y monótona, también se asocian las áreas rurales con mayor índice de pobreza y más inseguridad alimentaria. En cambio, cuando las poblaciones viven en áreas urbanas se observa un incremento en la obesidad y el sobrepeso en los niños menores de cinco años. Sin embargo, en algunos estudios no se encontró diferencia significativa para la desnutrición global en entorno urbano o rural.

Otro factor determinante de la malnutrición es el acceso a servicios públicos y agua de calidad. Los niños y niñas que viven en áreas rurales o en pobreza, usualmente no cuentan con agua potable, los niveles de higiene y saneamiento son escasos, y esto se asocia a una inadecuada higiene de los alimentos, lo que implica la presencia de enfermedades infecciosas como la diarrea, que al prolongarse pueden desencadenar desnutrición (Dahab et al., 2020; Vargas & Hernández, 2020). Esta falta de acceso a los servicios públicos y adecuadas condiciones de higiene se relacionan con un riesgo inminente de desnutrición en y deficiencia de micronutrientes (69).

Finalmente, los servicios de salud tienen un impacto significativo en la malnutrición en menores de cinco años, generando una problemática no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Un servicio de salud adecuado previene el desarrollo de enfermedades infecciosas que terminen en mortalidad infantil, por lo tanto, unos ingresos económicos suficientes permitieran que estos servicios sean mejores y evitarán desenlaces fatales asociados a la malnutrición en menores de cinco años

Con respecto a la vitalidad del estudio, se encontró literatura a nivel mundial, lo que permite tener una perspectiva amplia sobre las condiciones del contexto económico, social e incluso ambiental que impactan la situación nutricional de los niños menores de cinco años, para así poder hacer un análisis más amplio de los determinantes que generan impacto en esta población. Asimismo, Las limitaciones que se obtuvieron se relacionan con la búsqueda de los artículos puesto que fue necesario excluir un número importante de artículos por el criterio de edad, teniendo en cuenta que varios de estos abarcaban población hasta los 10 años, así como también el incumplimiento de los objetivos planteados y los resultados que de alguna manera no eran viables para la investigación, llevando a una disminución en la inferencia de asociaciones para prevalencia de malnutrición infantil.

Conclusión

Son múltiples los determinantes intermedios asociados a la malnutrición que se pudieron evidenciar en menores de cinco años, si bien dichos determinantes son comunes a todos los grupos poblacionales, en los niños y niñas menores de cinco años cobran relevancia, ya que en este momento del curso de vida los individuos tienen mayor riesgo de desarrollar morbilidades a corto y a largo plazo y mortalidad infantil (2).

A nivel mundial se identifican estudios acerca de esta problemática, sin embargo, se encontraron discrepancias entre autores debido, posiblemente, a diferencias culturales, económicas y geográficas, siendo en algunos países más prevalente la desnutrición o deficiencia de micronutrientes y otros la obesidad y el sobrepeso, pero al mismo tiempo se evidencian similitudes entre ellas (2).

En términos generales los determinantes y factores de riesgo asociados al estado nutricional en niños menores de 5 años se mencionan la desigualdad socioeconómica, el índice de riqueza del hogar, las visitas de atención prenatal, estado nutricional de la madre, la falta de lactancia materna, la falta de controles médicos. Además, el nivel de educación de los padres o cuidadores de los niños, el no recibir una dieta adecuada que aumenta la probabilidad de tener retraso en el crecimiento, emaciación, bajo peso y talla. Sumando a ello, la inseguridad alimentaria, el conocimiento que tienen las madres sobre la nutrición infantil, al mismo tiempo las percepciones de las madres sobre el cumplimiento nutricional. Del mismo modo, otro de los factores que comprometen el estado nutricional del niño es el estado psicológico de la madre ya que esto de cierta manera influye en el bienestar del niño ocasionando daños en cuanto a su alimentación debido a que las madres con este estado tienen actitudes negativas hacia el infante, teniendo prácticas inapropiadas de alimentación obteniendo una baja ganancia de peso del niño y

debilitando madre e hijo. Cada nivel de determinantes se ve interconectada entre sí, exponiendo que la malnutrición no solo es una problemática biológica o fisiológica, sino que es multicausal y se ven implicados cada uno de los determinantes expuestos en esta revisión sistemática (2).

En este trabajo se estimaron la prevalencia de la malnutrición de los niños dando lugar a características individuales y colectivas para una determinación integral de la condición de los menores en estudio. En un primer análisis consistió en las estimaciones de la prevalencia clásica considerando variable clave y observando las diferencias entre grupos. Se realizó un análisis para determinar la asociación entre variables. En las variables a nivel hogar se obtuvo como resultado que el nivel educativo del jefe del hogar se constituye como un factor crucial. Las diferencias en la talla de los niños según la posición socioeconómica del hogar son apreciables. Después de controlar por el efecto de la educación, variables antropométricas de los padres y las características intrínsecas del niño, la diferencia del índice talla/edad entre dos niños ubicados en los extremos opuestos de la clasificación socioeconómica, condiciones de saneamiento en el hogar, así como también en la mayoría de los estudios analizados refleja desnutrición, seguido con porcentajes menores por el sobrepeso ya que en términos de género, los niños tienen predominantemente sobrepeso en comparación de las niñas. Se destaca como resultado una relación negativa entre el estado nutricional y los demás determinantes.

La investigación además hizo visibles factores que protegen de la malnutrición, en la que se encontró que uno de ellos es la lactancia materna. Los niños que reciben lactancia materna exclusiva en los primeros meses de vida evidencian menor probabilidad de tener alteraciones en el estado nutricional, en donde la morbilidad y la prevalencia de desnutrición infantil se disminuyen significativamente con la práctica de la lactancia materna, lo cual puede ser secundario a las ventajas inmunológicas y nutricionales que ofrece este alimento, el tiempo

empelado por parte de los padres a la hora de preparar los alimentos, y la funcionalidad familiar se asoció significativamente.

Al considerar que la nutrición infantil es un determinante clave en el desarrollo psicomotor y psicosocial de los niños, resulta imperante que tanto padres de familia como las personas que estén a cargo del menor refuercen un adecuado hábito alimenticio que evite una malnutrición ya sea por déficit o por exceso en las primeras etapas de vida. Por lo tanto, las medidas como la promoción de la educación, el método correcto de alimentación y preparación de alimentos, el conocimiento sobre higiene y saneamiento, la creación de un entorno alimentario saludable, nutritivo, seguro, asequible y sostenible para cada niño y niña deben proporcionarse a la población para mejorar la nutrición y cuidado infantil.

Referencias Bibliográficas

1. Velásquez EF. Determinantes de la desnutrición en niños menores de cinco años en la República de Colombia [Internet]. Core.ac.uk. [citado el 2 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://core.ac.uk/download/pdf/76491765.pdf>
2. Andrade AVA. Determinantes sociales de la malnutrición en menores de años una revisión de literatura [Internet]. Edu.co. [citado el 2 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/58014/Determinantes%20sociales%20de%20la%20malnutrici%C3%B3n%20en%20menores%20de%20cinco%20a%C3%B1os%20%20una%20revisi%C3%B3n%20de%20literatura-%20Angie%20Vanessa%20Acosta%20Andrade.pdf?sequence=1>
3. Salud Nutricional M de S y. PSD de E y. DS. Encuesta nacional de la situación nutricional [Internet]. Gov.co. [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/documento-metodologico-ensin-2015.pdf>
4. Bernabéu-Mestre J. Notas para una historia de la desnutrición en la Iberoamérica del siglo XX. Nutr Hosp [Internet]. 2010 [citado el 29 de enero de 2023];25:10–7. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112010000900002.
5. Volumen C., Silva Sarmiento GE, Scp P, Sarmiento GES. Desnutrición en Colombia - Desde lo social, lo económico [Internet]. Pedia-gess.com. [citado el 29 de enero de 2023]. Disponible en: <https://pedia-gess.com/archivos1pdf/Desnutricion%20desde%20lo%20social.pdf>.
6. Berrini G, Betbeder A, Burgos Y, Castelli ME, Guerisoli L. Malnutrición en el embarazo y complicaciones gestacionales y del recién nacido: Estudio descriptivo de los nacimientos 2010

en el Hospital Pereira Rosell. 2015 [citado el 11 de febrero de 2023]; Disponible en: <https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/18852>

7. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: Colombia en una mirada [Internet]. Fao.org. [citado el 29 de enero de 2023]. Disponible en: <https://www.fao.org/colombia/fao-en-colombia/colombia-en-una-mirada/es/>

8. Ortiz-Andrellucchi A, Peña Quintana L, Albino Beñacar A, Mönckeberg Barros F, Serra-Majem L. Desnutrición infantil, salud y pobreza: intervención desde un programa integral. Nutr Hosp [Internet]. 2006 [citado el 29 de enero de 2023];21(4):533–41. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112006000700011

9. Vigilancia y análisis del riesgo en salud pública protocolo de vigilancia en salud pública bajo peso al nacer a término [Internet]. Gov.co. [citado el 11 de febrero de 2023]. Disponible en: <https://www.ins.gov.co/Direcciones/Vigilancia/sivigila/Protocolos/PRO%20Bajo%20peso%20al%20nacer%20a%20termino.pdf>

10. Próxima Z, Completo N. Cómo citar el artículo [Internet]. Redalyc.org. [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/853/85300809.pdf>

11. Folgado AC. Tabla de evolución del lenguaje en la infancia [Internet]. Guiainfantil.com. 2022 [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/tabla-de-evolucion-del-lenguaje-en-la-infancia/amp/>

112. Castaño Tobón LA, Molano Vargas M, Varela Arévalo MT. Eating difficulties in early childhood and its relation to parental feeding practices / Dificultades de alimentación en la primera infancia y su relación con las prácticas parentales de alimentación. Rev Mex Trastor Aliment [Internet]. 2018 [citado el 3 de marzo de 2023];9(2):196–207. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-15232018000200196&lng=es&tlng=es
13. Sld.cu. [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552018000400408
14. Lucía Pinzón-Espitia O, Lucia M, Cabra G, Alejandra P, Diaz L, Angulo Angulo FM, et al. Manejo integral de sobrepeso y obesidad infantil y adolescente: Revisión sistemática de la literatura [Internet]. Renc.es. [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.renc.es/imagenes/auxiliar/files/RENC-D-22-0026.pdf>
15. 1. Alvarez Ortega LG. Desnutrición infantil, una mirada desde diversos factores. Investigación Valdizana. 2019 Mar 8;13(1). Disponible en: <https://revistas.unheval.edu.pe/index.php/riv/article/view/168>
16. González AL. Sobre los factores de riesgo del bajo peso al nacer. Revista Cubana de Alimentación y Nutrición [Internet]. 2020 Jun 30 [cited 2023 Mar 3];30(1):23. Available from: <https://revalnutricion.sld.cu/index.php/rcan/article/view/967>
17. 1. Noriega JRO, Llinin GSS. La malnutrición y su relación en el desarrollo cognitivo en niños de la primera infancia. Polo del Conocimiento: Revista científico - profesional

[Internet]. 2020;5(12):240–51. Available from:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8042554>

18. Barrera-Dussán N, Fierro-Parra EP, Puentes-Fierro LY, Ramos-Castañeda JA. Prevalencia y determinantes sociales de malnutrición en menores de 5 años afiliados al Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN) del área urbana del municipio de Palermo en Colombia, 2017. Universidad y Salud [Internet]. 2018 Aug 31 [cited 2020 Nov 26];20(3):236. Available from: <http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v20n3/2389-7066-reus-20-03-00236.pdf>

19. Melo Bastidas LJ, Guerrero portilla MP, Gómez Mercado CA, Quirós Gómez OI. Factores maternos asociados al peso del recién nacido en una IPS de Medellín, Colombia, 2018. Perspect Nutr Humana [Internet]. 2021 [citado el 3 de marzo de 2023];23(1):39–52. Disponible en:
<https://revistas.udea.edu.co/index.php/nutricion/article/view/342787?articlesBySimilarityPage=18>

20. Noriega JRO, Llinin GSS. La malnutrición y su relación en el desarrollo cognitivo en niños de la primera infancia. Polo del Conocimiento: Revista científico - profesional [Internet]. 2020 [citado el 3 de marzo de 2023];5(12):240–51. Disponible en:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8042554>

21. Ignacio J, Romero Q, Carolina C, Wong C, Vanessa V, Mendoza R, et al. Generalidades del bajo peso al nacer y su trascendencia en la salud de los neonatos [Internet]. Saberes de

Conocimiento; 2018. Disponible en:
<https://reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/download/136/138/>

22. Nibia D, Novillo N, Directora L, Facsalud R, Lcda U, Carmen Hernández Domínguez, et al. Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación Revista de la Facultad de Salud y Servicios Sociales de la [Internet]. [cited 2023 Mar 3]. Available from:
<https://ojs.unemi.edu.ec/index.php/facsalud-unemi/article/download/1039/940/>

23. Perez MC, Alfredo C. ASESOR: [Internet]. Edu.pe. [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en:
<https://repositorio.uroosevelt.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14140/1191/TESIS%20CHAVELON%20SALINAS.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

24. Studocu.com. [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en:
<https://www.studocu.com/co/document/universidad-francisco-de-paula-santander/cuidado-del-adulto-i/bajo-peso-2020-colombia/18817050>

25. Jesús Fernández Brizuela E, del Valle Piñera F, Labarta LL. Factores de riesgo del bajo peso al nacer en el Policlínico Docente Previsora. Camagüey. 2019 [Internet]. Sld.cu. [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en:
<https://mefavila.sld.cu/index.php/mefavila/2021/paper/download/176/148>

26. Cedeño Puentes LF, Hinestroza Sánchez RM, Ropero Collantes YK. Evaluación del estado nutricional y adaptación de un instrumento para la clasificación de la situación de seguridad alimentaria en los hogares de los niños y niñas menores de 5 años atendidos en un

espacio institucional para la atención a la primera infancia, Cartagena de Indias, Colombia, 2020. Universidad del Sinú, seccional Cartagena; 2021.

27. Investigación RS. Desnutrición infantil en niños menores de 5 años en Ecuador durante el periodo 2017-2021; revisión sistemática. [Internet]. ▷ RSI - Revista Sanitaria de Investigación. 2023 [cited 2023 Mar 3]. Available from: <https://revistasanitariadeinvestigacion.com/desnutricion-infantil-en-ninos-menores-de-5-anos-en-ecuador-durante-el-periodo-2017-2021-revision-sistemica/>

28. Modifíquese El Artículo A 1o. El Congreso de Colombia DECRETA [Internet]. Gov.co. [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en: <http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2020%20-%202021/PAL%2001%20Derecho%20a%20la%20Alimentacion%20Adecuada.pdf>

29. Seguridad Alimentaria y Nutricional [Internet]. Gov.co. [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/pol%C3%ADticas-sociales-transversales/Paginas/seguridad-alimentaria-y-nutricional.aspx>

30. EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ALIMENTACIÓN EN MENORES DE 0 A 5 AÑOS EN EL CONTEXTO COLOMBIANO. UNA REALIDAD DEBATIBLE [Internet]. Edu.co. [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/44148/2022mariatorres.pdf?sequence=7>

31. N°. FI. El derecho a la alimentación adecuada [Internet]. Ohchr.org. [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet34sp.pdf>
32. Bitajor. Constitucioncolombia.com [Internet]. Constitucioncolombia.com. [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-44>
33. Oas.org. [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/convencion_internacional_de_los_derechos_del_nino_colombia.pdf
34. Derecho del Bienestar Familiar [F_ST273_14] [Internet]. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF. [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en: https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/f_st273_14.htm
35. De A 29 a. M. Semana epidemiológica 18 [Internet]. Gov.co. [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2018%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2018.pdf>
36. De las niñas VA en P de G de LD, Niños L, Adolecentes L, Jóvenes y la L. Código de la Infancia y la Adolescencia [Internet]. Edu.co. [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.guadalupanolasalle.edu.co/legisla/Codigo%20de%20la%20Infancia%20y%20adolescencia.pdf>

37. ENFOQUES CUANTITATIVO, CUALITATIVO Y MIXTO [Internet]. Eumed.net. [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en: https://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/enfoque_cualitativo.html
38. METODOLOGIA CUALITATIVA [Internet]. Eumed.net. [citado el 31 de marzo de 2023]. Disponible en: https://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/eal/metodologia_cualitativa.html
- 39: Aguilera Eguía R. ¿Revisión sistemática, revisión narrativa o metaanálisis? Rev Soc Esp Dolor [Internet]. 2014 [citado el 31 de marzo de 2023];21(6):359–60. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-80462014000600010
40. Revisiones sistemáticas de la literatura. Rev Colomb Gastroenterol [Internet]. 2005 [citado el 31 de marzo de 2023];20(1):60–9. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-99572005000100009
41. de Colombia M de S y. PS. Páginas - Ciclo de Vida [Internet]. Gov.co. [citado el 23 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cicloVida.aspx>
42. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition>
43. A. G, La transición en epidemiología y salud pública: ¿explicación o condena RD. ISSN: 0120-386X revistasaludpublica@udea.edu.co [Internet]. Redalyc.org. 2001 [citado el 1 de abril de 2023]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/120/12019207.pdf>

44. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Transición epidemiológica y salud pública [Internet]. gob.mx. [citado el 31 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.gob.mx/inapam/articulos/transicion-epidemiologica-y-salud-publica?idiom=es>
45. Scielo.sa.cr. [citado el 31 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.scielo.sa.cr/pdf/amc/v51n2/art02v51n2.pdf>
46. Villar Aguirre M. Factores determinantes de la salud: Importancia de la prevención. Acta médica peru [Internet]. 2011 [citado el 31 de marzo de 2023];28(4):237–41. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172011000400011
47. Scielo.sa.cr. [citado el 1 de abril de 2023]. Disponible en: <https://www.scielo.sa.cr/pdf/amc/v51n2/art02v51n2.pdf>
48. La cual se establecen las normas científicas P, la investigación en salud. T y. AP. RESOLUCION NUMERO 8430 DE 1993 [Internet]. Gov.co. [citado el 18 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF>
49. Amadu I, Seidu A-A, Duku E, Boadu Frimpong J, Hagan Jr. JE, Aboagye RG, et al. Factores de riesgo asociados a la coexistencia de retraso en el crecimiento, bajo peso y emaciación en niños menores de 5 años de 31 países de África subsahariana. BMJ Open [Internet]. 2021 [citado el 26 de enero de 2024]; 11(12):E052267. Disponible en: <https://bmjopen.bmj.com/content/11/12/e052267>

50. Sello M, Adedini SA, Odimegwu C, Petlele R, Tapera T. La relación entre los arreglos de cuidado infantil y el estado de malnutrición de los niños en Sudáfrica. *Int J Environ Res Public Health* [Internet]. 2023; 20(3):2572. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph20032572>
51. Anato A, Baye K, Tafese Z, Stoecker BJ. La depresión materna se asocia con la desnutrición infantil: un estudio transversal en Etiopía. *Matern Child Nutr* [Internet]. 2020; 16(3). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1111/mcn.12934>
52. Worku BN, Abessa TG, Wondafrash M, Vanvuchelen M, Bruckers L, Kolsteren P, et al. La relación entre la desnutrición y los factores psicosociales y los resultados del desarrollo de los niños en situación de extrema pobreza en Etiopía. *BMC Pediatr* [Internet]. 2018; 18(1). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1186/s12887-018-1009-y>
53. Gonete AT, Kassahun B, Mekonnen EG, Takele WW. Retraso en el crecimiento al nacer y factores asociados entre los recién nacidos nacidos en el Hospital Integral de Referencia Especializada de la Universidad de Gondar. *PLoS One* [Internet]. 2021; 16(1):e0245528. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0245528>
54. López de Aberasturi Ibáñez de Garayo A, Santos Ibáñez N, Ramos Castro Y, García Franco M, Artola Gutiérrez C, Arara Vidal I. Prevalencia y determinantes de la lactancia materna: el estudio Zorrotzaurre. *Nutr Hosp* [Internet]. 2020; Disponible en: <http://dx.doi.org/10.20960/nh.03329>
55. Zaragoza Cortes J. *Nutr Hosp* [Internet]. 2018; Disponible en: <http://dx.doi.org/10.20960/nh.2249>

56. Becerra K, Russián O, Lopez R. Asociación entre nivel de conocimiento y prácticas de progenitores sobre alimentación infantil y el estado nutricional de preescolares, Caracas 2015. CIMEL 2018;23(2): xx-xx. DOI: <https://doi.org/10.23961/cimel.v23i2.1224>
57. Fernández-Brizuela E, Del-Valle-Piñera F, López-Labarta L. Factores de riesgo asociados al bajo peso al nacer en un área de salud de Camagüey. MEDISAN [Internet]. 2021 [citado 18 May 2024]; 25 (4) :[aprox. 11 p.]. Disponible en: <https://medisan.sld.cu/index.php/san/article/view/3662>
58. Fernández Palacios L, Barrientos Augustinus E, Raudales Urquía C, Frontela Saseta C, , Ros Berruezo G. Grado de malnutrición y su relación con los principales factores estructurales y alimentarios de la población preescolar hondureña. Prevalencia de la lactancia materna en los mismos. Nutrición Hospitalaria [Internet]. 2017;34(3):639-646. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309251456020>
59. Murarkar S, Gothankar J, Doke P, Pore P, Lalwani S, Dhumale G, et al. Prevalence and determinants of undernutrition among under-five children residing in urban slums and rural area, Maharashtra, India: a community-based cross-sectional study. BMC Public Health [Internet]. 2020 [citado el 26 de enero de 2024];20(1). Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33066763/>
60. Hruska V, Darlington G, Haines J, Ma DWL. El estrés de los padres como una consideración en la prevención de la obesidad infantil: Resultados del Estudio de Salud Familiar de Guelph, un ensayo controlado aleatorio piloto. Nutrientes [Internet]. 2020 [citado

el 26 de enero de 2024]; 12(6):1835. Disponible en:
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32575660/>

61. Herrera-Fontana M, Chisaguano AM, Villagomez V, Pozo L, Villar M, Castro N, et al. Food insecurity and malnutrition in vulnerable households with children under 5 years on the Ecuadorian coast: a post-earthquake analysis. *Rural Remote Health* [Internet]. 2020 [citado el 26 de enero de 2024];20(1). Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31937106/>

62. Lumeng JC, Kaciroti N, Retzliff L, Rosenblum K, Miller AL. Asociaciones longitudinales entre la alimentación materna y el sobrepeso en niños pequeños de bajos ingresos. *Apetito* [Internet]. 2017 [citado el 26 de enero de 2024]; 113:23–9. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28212827/>

63. Gottlieb LM, Adler NE, Wing H, Velazquez D, Keeton V, Romero A, et al. Effects of in-person assistance vs personalized written resources about social services on household social risks and child and caregiver health: A randomized clinical trial. *JAMA Netw Open* [Internet]. 2020 [citado el 26 de enero de 2024];3(3):e200701. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32154888/>

64. Arocha-Zuluaga GP, Caicedo-Velasquez B, Forero-Ballesteros LC. Determinantes económicos, sociales y de salud que inciden en la lactancia materna exclusiva en Colombia. *Cad Saude Publica* [Internet]. 2022 [citado el 26 de enero de 2024];38(9). Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36169511/>

65. Vieira KA, Rosa-Júnior LS, Souza MAV, Santos NB, Florêncio TMMT, Bussadori SK. Chronic malnutrition and oral health status in children aged 1 to 5 years: An observational

study. *Medicine (Baltimore)* [Internet]. 2020 [citado el 26 de enero de 2024];99(18):e19595.

Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32358344/>

66. Desarrollo Infantil Temprano - Nutrición [Internet]. Oas.org. [citado el 27 de abril de 2024]. Disponible en: <https://www.oas.org/udse/dit2/por-que/nutricion.aspx>

67. Andrade AVA. Determinantes sociales de la malnutrición en menores de años una revisión de literatura [Internet]. Edu.co. [citado el 27 de abril de 2024]. Disponible en: <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/58014/Determinantes%20sociales%20de%20la%20malnutrici%C3%B3n%20en%20menores%20de%20cinco%20a%C3%B1os%20%20una%20revisi%C3%B3n%20de%20literatura-%20Angie%20Vanessa%20Acosta%20Andrade.pdf?sequence=1>

68. Dhsprogram.com. [citado el 27 de abril de 2024]. Disponible en: <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR246/FR246.pdf>

69. Andrade A, Vanessa A. Determinantes sociales de la malnutrición en menores de cinco años una revisión de literatura. Pontificia Universidad Javeriana; 2021. Disponible en: <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/58014>

70. Álvarez-Fonseca GA, Calvo Hurtado JA, Alvarez Fonseca YC, Bernal-García M. Factores asociados a malnutrición en niños entre 2 y 5 Años Oicatá, Colombia. *Rev investig salud Univ Boyacá* [Internet]. 2019;6(1):103–19. Disponible en: <https://revistasdigitales.uniboyaca.edu.co/index.php/rs/article/download/297/458/1938>

